

Reporte: Encuesta a las familias

Índice de tablas y figuras

edDIT

Corporacions tecnològiques,
plataformes educatives digitals i
garantia dels drets de la infància
amb enfocament de gènere

Projecte **edDIT** . “Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere. Reporte encuesta a familias

Redacci3n: Equipo ESBINA

Amb la col·laboraci3n de l'ACCD

Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acci3n Exterior
i Govern Obert**

**Agència Catalana
de Cooperaci3n
al Desenvolupament**

*Aquest document és part del projecte **edDIT** (“Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere”), finançat per l'Agència Catalana de Cooperaci3n al Desenvolupament (ACCD) (subvencions a projectes de desenvolupament i d'educaci3n per al desenvolupament, convocat3ria 2021 ACC145/21/000103).*

Sumario

Índice de tablas y figuras	4
Introducción.....	8
1. Diseño del instrumento	9
2. Evolución de las respuestas.....	12
3. Resultados	14
3.1. Datos sociodemográficos de las familias	14
3.2. Datos sociodemográficos del alumnado	16
3.3. Conocimiento sobre las PED	17
3.4. Opinión sobre las PED	18
3.5. Preocupaciones respecto al uso de datos generados por la utilización de PED19	
3.6. Acompañamiento parental en el uso de las PED.....	21
4. Relación de los resultados obtenidos con las dimensiones del derecho a la educación en el entorno digital.....	22
4.1. Derecho al libre desarrollo de la infancia.....	22
4.2. Derecho a la privacidad y la protección de datos.....	23
4.3. Derecho a la libre enseñanza y a la libertad académica.....	23
4.4. Derecho de igualdad y no discriminación-inclusión y equidad	24
4.5. Derecho a la información y derecho a la libertad de opinión y expresión	25
4.6. Derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital	25
Fuentes Documentales.....	26
ANEXOS.....	27
Anexo I. Opiniones sobre las PED.....	28
Anexo II. Preocupaciones respecto al uso de datos generados por la utilización de PED	38
Anexo III. Acompañamiento parental en el uso de las PED.....	49

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Características y puntuación de los indicadores de cada ítem.....	9
Tabla 2. Criterios de conservación, modificación o eliminación de cada ítem en función de cada indicador.....	10
Tabla 3. Distribución de respuestas referidas a la concreción de las PED.....	17
Tabla 4. Información sobre las PED.....	17
Tabla 5. Usos de las PED	18
Tabla 6. Opiniones sobre las PED	18
Tabla 7. Puntuaciones sobre las preocupaciones respecto al uso de datos generados por las PED.....	19
Tabla 8. Firma sobre la autorización para usar las PED.....	20
Tabla 9. Firma sobre la cesión de datos generados por las PED	20
Tabla 10. Puntuaciones obtenidas en el acompañamiento parental.....	21
Tabla 11. Opiniones sobre el riesgo en la gestión pública de la educación	28
Tabla 12. Descriptivo de la opinión sobre el riesgo en la gestión pública en función de todas las variables	28
Tabla 13. Opiniones sobre la necesidad de colaboración entre el sector público y las corporaciones tecnológicas para promover la mejora de la educación	29
Tabla 14. Descriptivo de las opiniones sobre sobre la necesidad de colaboración en función de todas las variables	29
Tabla 15. Opiniones sobre las PED como clave para garantizar el derecho a la educación	30
Tabla 16. Descriptivo de las opiniones sobre la necesidad de las PED para garantizar el derecho a la educación en función de todas las variables.....	30
Tabla 17. Opiniones sobre que las PED comprometían los principios democráticos de la educación pública	31
Tabla 18. Descriptivo de las opiniones sobre sobre que las PED comprometían los principios democráticos de la educación pública en función de todas las variables.....	31
Tabla 19. Opiniones sobre si las PED habían mejorado el proceso de aprendizaje	32
Tabla 20. Descriptivo de las opiniones sobre la mejora en el proceso de aprendizaje en función de todas las variables	32
Tabla 21. Opiniones sobre si las PED favorecían el trabajo cooperativo entre el alumnado	33
Tabla 22. Descriptivo de las opiniones sobre el favorecimiento del trabajo cooperativo entre el alumnado en función de todas las variables	33
Tabla 23. Opiniones sobre el disfrute del alumnado con las PED.....	34
Tabla 24. Descriptivo de las opiniones sobre el favorecimiento del trabajo cooperativo entre el alumnado en función de todas las variables	34
Tabla 25. Opiniones sobre que las PED eran muy intuitivas y permitían acompañar el proceso de aprendizaje.....	35
Tabla 26. Descriptivo de las opiniones sobre que las PED eran muy intuitivas y permitían acompañar el proceso de aprendizaje en función de todas las variables.....	35

Tabla 27. Opiniones sobre que las PED facilitaban la comunicación entre la familia y la escuela.....	36
Tabla 28. Descriptivo de las opiniones sobre las PED facilitaban la comunicación entre la familia y la escuela en función de todas las variables	36
Tabla 29. Opiniones sobre que el diseño y/o lenguaje reproducía roles y estereotipos tradicionales de género	37
Tabla 30. Descriptivo de las opiniones sobre que el diseño y/o lenguaje reproducía roles y estereotipos tradicionales de género en función de todas las variables	37
Tabla 31. Preocupación por el uso y la comercialización de datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas.....	38
Tabla 32. Descriptivo de la preocupación por el uso y la comercialización de datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas en función de todas las variables	38
Tabla 33. Preocupación porque los usuarios debiesen pagar por los servicios	39
Tabla 34. Descriptivo de la preocupación porque los usuarios debiesen pagar por los servicios en función de todas las variables.....	39
Tabla 35. Preocupación por la vulneración del derecho a la privacidad del alumnado..	40
Tabla 36. Descriptivo de la preocupación por la vulneración del derecho a la privacidad del alumnado en función de todas las variables	40
Tabla 37. Preocupación por el condicionamiento de las preferencias, elecciones y comportamiento del alumnado.....	41
Tabla 38. Descriptivo de la preocupación por el condicionamiento de las preferencias, elecciones y comportamiento del alumnado en función de todas las variables.....	41
Tabla 39. Preocupación por el uso de datos para crear perfiles de usuario que reprodujesen diferencias, roles y estereotipos de género	42
Tabla 40. Descriptivo de la preocupación respecto al uso de datos para crear perfiles de usuario que reprodujesen diferencias, roles y estereotipos de género en función de todas las variables	42
Tabla 41. Preocupación respecto a las PED como fuente de distracción.....	43
Tabla 42. Descriptivo de la preocupación respecto a las PED como fuente de distracción en función de todas las variables	43
Tabla 43. Preocupación respecto a la reducción de la socialización presencial del alumnado	44
Tabla 44. Descriptivo de la preocupación respecto a la reducción de la socialización presencial del alumnado en función de todas las variables	44
Tabla 45. Preocupación respecto a la existencia de un uso suficientemente supervisado	45
Tabla 46. Descriptivo de la preocupación respecto a la existencia de un uso suficientemente supervisado en función de todas las variables.....	45
Tabla 47. Preocupación respecto a la utilización para la creación de perfiles con usos comerciales.....	46
Tabla 48. Descriptivo de la preocupación a la utilización para la creación de perfiles con usos comerciales en función de todas las variables.....	46

Tabla 49. Opinión respecto a la recopilación de datos para mejorar la experiencia de los usuarios.....	47
Tabla 50. Descriptivo de la opinión respecto a la recopilación de datos para mejorar la experiencia de los usuarios en función de todas las variables	47
Tabla 51. Opinión respecto a la protección de los derechos del alumnado con relación al uso de PED.....	48
Tabla 52. Descriptivo de Opinión respecto a la protección de los derechos del alumnado con relación al uso de PED en función de todas las variables	48
Tabla 53. Autopercepción sobre la revisión de las plataformas o portales en línea de la escuela para obtener información sobre las tareas y el desempeño del alumnado.....	49
Tabla 54. Descriptivo de la autopercepción sobre la revisión de las plataformas o portales en línea de la escuela para obtener información sobre las tareas y el desempeño del alumnado en función de todas las variables	49
Tabla 55. Autopercepción de la capacidad de solucionar problemas técnicos del alumnado	50
Tabla 56. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de solucionar problemas técnicos del alumnado en función de todas las variables.....	50
Tabla 57. Autopercepción de la capacidad de ayudar al alumnado con la tarea en línea	51
Tabla 58. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de ayudar al alumnado con la tarea en línea en función de todas las variables.....	51
Tabla 59. Autopercepción de la capacidad de ayudar al alumnado a presentar contenido digital más atractivo	52
Tabla 60. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de ayudar al alumnado a presentar contenido digital más atractivo en función de todas las variables	52
Tabla 61. Autopercepción de la capacidad de usar los controles parentales en la computadora, Tablet o TV.....	53
Tabla 62. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de usar los controles parentales en la computadora, Tablet o TV en función de todas las variables.....	53
Tabla 63. Autopercepción de la capacidad de identificar sitios web útiles para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente	54
Tabla 64. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de identificar sitios web útiles para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente en función de todas las variables	54
Tabla 65. Autopercepción de la capacidad de aprender cosas nuevas en línea para apoyar la curiosidad del infante.....	55
Tabla 66. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de aprender cosas nuevas en línea para apoyar la curiosidad del infante en función de todas las variables.....	55
Tabla 67. Autopercepción de la capacidad de descargar aplicaciones y otros materiales digitales para apoyar el aprendizaje del alumnado	56
Tabla 68. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de descargar aplicaciones y otros materiales digitales para apoyar el aprendizaje del alumnado en función de todas las variables.....	56
Tabla 69. Autopercepción de la capacidad de revisar sitios web y aplicaciones para mejorar los conocimientos para apoyar el aprendizaje del alumnado.....	57

Tabla 70. Descriptivo de la capacidad de revisar sitios web y aplicaciones para mejorar los conocimientos para apoyar el aprendizaje del alumnado en función de todas las variables	57
Figura 1. Evolución de respuestas por día en función del idioma	12
Figura 2. Género de los informantes.....	14
Figura 3. Edad de los informantes y distribución en función del género	14
Figura 4. Distribución de la muestra en función a los ingresos anuales brutos.....	15
Figura 5. Distribución de la muestra en función de la provincia de residencia.....	15
Figura 6. Edad de los informantes y distribución en función del género	16
Figura 7. Distribución del alumnado en función del curso escolar	17

Introducción

En este informe se presentan los datos de la encuesta realizada a familias de alumnado escolarizado en las etapas de primaria y secundaria obligatoria en centros públicos de Cataluña. El informe representa la cuarta parte de un proceso que empezó con el análisis de políticas de digitalización de la educación y del marco normativo que regula los derechos de la infancia en los entornos digitales (fase 1.1 del proyecto) y que se realizó en paralelo al análisis de voces de expertas en el ámbito (fase 1.2). Ambas fases permitieron, a partir de las evidencias que generaron, ajustar las preguntas y enfoques de la fase 1.3 (análisis del discurso de los centros educativos), y el diseño de esta fase 1.4. En este documento se recoge tanto la metodología utilizada en la elaboración del instrumento administrado y la evolución de las respuestas obtenidas, como la descripción de las personas que contestaron y el análisis descriptivo de sus respuestas.

La presentación de resultados se articula siguiendo las distintas dimensiones que configuraban el cuestionario: 1) descripción sociodemográfica de la persona que contestaba; 2) descripción sociodemográfica del alumnado sobre el que se respondía; 3) conocimiento sobre las Plataformas Educativas Digitales; 4) opinión sobre las Plataformas Educativas Digitales; 5) preocupaciones respecto al uso de datos generados por la utilización de Plataformas Educativas Digitales; y 6) acompañamiento parental en el uso de las Plataformas Educativas Digitales. Se incluye también un apartado de anexos en los que se muestran los resultados en función de las diferentes variables sociodemográficas.

Los resultados y anexos se muestran en su mayoría a través de tablas que siguen dos formatos diferentes, en función de la pregunta que se exponga:

- Para los resultados de una pregunta referida a algo concreto (por ejemplo, *¿eres miembro de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) o algún organismo similar (AMPA, AFI, etc.) del centro escolar?*) se muestra, en la tabla correspondiente, el número de respuestas y su porcentaje respecto al total (por ejemplo, 124 (8%))
- Las preguntas referidas a la opinión o la autopercepción (por ejemplo, *¿Cuál es tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones?*) se han realizado mediante una escala *likert* (por ejemplo, 1 = *En total desacuerdo*; 2 = *Moderadamente en desacuerdo*; 3 = *Más en desacuerdo que de acuerdo*; 4 = *Más de acuerdo que en desacuerdo*; 5 = *Moderadamente de acuerdo*; 6 = *Totalmente de acuerdo*). En estos casos, las tablas de resultados presentan la media de las respuestas y la desviación estándar (por ejemplo, 3.43 (1.675)). Es tan importante observar la media como la desviación estándar (DS), ya que dicha desviación indica la variedad de opiniones. Es decir, a mayor desviación estándar, más respuestas hay alejadas de la media, y viceversa. Por ejemplo:
 - Un resultado de 3.5 (2.2) indica mucha dispersión en las respuestas ya que casi todas estaban entre 5.7 (3.5+2.2) y 1.3 (3.5-2.2).
 - Un resultado de 3.5 (0.2) indica mucha homogeneidad en las respuestas ya que casi todas estaban entre de 3.7 (3.5+0.2) y 3.3 (3.5-0.2).

Por otro lado, y por convención internacional, los números se presentan separando los decimales por punto y no por coma. Es decir, se presentará “3.2” y no “3,2”.

1. Diseño del instrumento

El diseño del instrumento fue realizado por el equipo investigador. Para ello se partió de cuatro dimensiones: a) Conocimiento sobre las Plataformas Educativas Digitales (PED en adelante); b) Opiniones sobre las PED; c) Preocupaciones hacia el uso de los datos generados por la utilización de las PED; y d) Acompañamiento parental en el uso de las PED. A estas se añadieron dos dimensiones sociodemográficas (una de la persona que respondía al instrumento y otra referida al niño/a o adolescente).

Una vez diseñado el borrador del instrumento, se envió a un primer panel de 6 personas expertas en métodos de investigación social cuantitativos y en el estudio de las PED. El *feedback* que se obtuvo de esta fase fue clave para desarrollar y/o reestructurar algunos constructos y para mejorar la claridad de algunas preguntas del cuestionario.

Posteriormente, se envió a un total de 18 expertos/as, 12 académicos de 10 universidades españolas diferentes y 6 especialistas que trabajaban en diferentes instituciones relacionadas con la temática a estudiar. Para garantizar la paridad de género, este panel de expertos estaba conformado por nueve personas de género masculino y nueve de género femenino. Cada uno de los jueces expertos recibió una invitación a participar en el proceso de validez del diseño a través de un formulario de *Formsite* con acceso restringido. De esta forma, cada uno de los ítems planteados iba acompañado por una propuesta de valoración según cuatro características (univocidad, pertinencia y relevancia de la pregunta y adecuación de la escala usada) y una rúbrica numérica tipo escala Likert de cuatro niveles, mostrada en la Tabla 1, así como una opción de respuesta abierta en la que cada juez podía incluir sus comentarios.

Tabla 1. Características y puntuación de los indicadores de cada ítem

	Valor asignado			
	0	1	2	3
Univocidad del enunciado	El ítem es susceptible de no ser entendido o de ser interpretado con sentidos muy diferentes o contrarios.	El ítem es susceptible de ser entendido en sentidos diversos sin que sean antagónicos.	El ítem es susceptible de interpretación, pero puede ser entendido mayoritariamente o en general de una sola manera.	El ítem es susceptible de ser entendido o interpretado inequívocamente de una sola y única manera.
Pertinencia del enunciado	El ítem es susceptible de no adecuarse al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de adecuarse poco al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de adecuarse mayoritariamente al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de adecuarse inequívocamente al objeto de estudio.
Relevancia del enunciado	El ítem es susceptible de no ofrecer información significativa respecto al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de ofrecer información poco significativa respecto al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de ofrecer información mayormente significativa respecto al objeto de estudio.	El ítem es susceptible de ofrecer información inequívocamente significativa respecto al objeto de estudio.
Pertinencia de la escala de respuesta	La escala de respuesta es susceptible de no ser nada adecuada en relación con la pregunta formulada.	La escala de respuesta es susceptible de ser poco adecuada en relación con la pregunta formulada.	La escala de respuesta es susceptible de ser mayoritariamente adecuada en relación con la pregunta formulada.	La escala de respuesta es susceptible de ser inequívocamente adecuada en relación con la pregunta formulada.

Una vez recopiladas las valoraciones de todos los expertos/as, se procedió al análisis de las respuestas, tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Por lo que se refiere a la parte cuantitativa, se siguieron los principios establecidos por Carrera (2003) y Calderón-Garrido et al. (2020) teniendo en cuenta, por un lado, un criterio en función del nivel de calidad de cada una de las características de cada pregunta y, por otro, la desviación estándar de la puntuación otorgada por los/as jueces. Así pues, en el caso de la puntuación de cada característica, el cálculo obedeció a la siguiente fórmula:

$$\text{Nivel de calidad (NC)} = \text{Suma de las puntuaciones de cada juez} / \text{Puntuación máxima posible}$$

En este sentido se establecieron tres rangos de puntuación (< 2 ; $= 2 < 2.5$; ≥ 2.5). Por lo que se refiere a la desviación estándar, igualmente se establecieron tres rangos de puntuación ($\leq .70$; $.70 < .85$; $> .85$). Por tanto, para conocer si se conservaba, modificaba o eliminaba cada ítem se estableció el doble criterio mostrado en la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios de conservación, modificación o eliminación de cada ítem en función de cada indicador

	Desviación estándar		
	$\leq .70$	$.70 < .85$	$> .85$
Nivel de calidad ≥ 2.5	Conservar	Modificar	Eliminar
Nivel de calidad $= 2 < 2.5$	Modificar	Modificar	Eliminar
Nivel de calidad < 2	Eliminar	Eliminar	Eliminar

Respecto al análisis cualitativo de los resultados, se procedió a la discriminación de las opiniones y comentarios emitidos por los expertos. Tras las correcciones realizadas, el instrumento pasó a estar compuesto de 23 ítems con un total de 72 preguntas o afirmaciones.

Posteriormente, se compartió el protocolo con el personal de aFFaC, con quienes se pudo puntualizar y adecuar las expresiones usadas en el instrumento, de forma que fuese más accesible. Finalmente, se procedió a la administración del protocolo a una muestra de informantes con características parecidas al público objetivo. Este último panel se realizó de forma presencial, ya que se pretendía depurar aún más el lenguaje utilizado en el instrumento. Con las aportaciones que aquí se realizaron se elaboró el instrumento final.

Respecto al contenido, se distribuyó todo en una única pantalla con preguntas emergentes en función de la evolución de las respuestas de cada participante. En el caso de la categorización sociodemográfica del informante, esta constaba de nueve ítems con un total de hasta 12 preguntas (tres dicotómicas, cuatro politómicas y cinco abiertas). Por lo que se refiere al perfil sociodemográfico del infante, se incluyeron dos ítems que recogían un total de hasta seis preguntas.

En relación con la dimensión referida al Conocimiento sobre las PED, esta constaba de tres ítems divididos en un total de hasta nueve preguntas (una dicotómica, cinco politómicas y tres abiertas). Por lo que se refiere a la dimensión relacionada con las Opiniones sobre las PED, esta se componía de 2 ítems, donde se desarrollaban un total de diez preguntas, todas ellas en formato escala Likert con un rango de amplitud de seis niveles. Respecto a la dimensión referida a las Preocupaciones hacia el uso de los datos generados por la

utilización de las PED, esta estaba compuesta por siete ítems, dentro de los cuales se recogían un total de hasta 24 preguntas (seis dicotómicas, dos politómicas, seis abiertas y diez en formato escala Likert con un rango de respuesta de seis niveles). En el caso de la dimensión referida al Acompañamiento parental, se empleó un único ítem compuesto por las nueve preguntas referidas a dicho acompañamiento que recoge el *International COVID-19 Impact on Parental Engagement Study (ICIPES)* (Osorio-Saez et al., 2021).

El instrumento final fue redactado en castellano¹, catalán², inglés³ y francés⁴. El periodo de administración fue entre el 18 de mayo y el 27 de junio del 2022. La difusión a la comunidad educativa de Cataluña fue realizada por aFFaC a través de diversos medios de comunicación. Su administración fue online a través de la plataforma *Formsite*.

¹ Disponible en <http://hdl.handle.net/2445/185700>

² Disponible en <http://hdl.handle.net/2445/185755>

³ Disponible en <http://hdl.handle.net/2445/185756>

⁴ Disponible en <http://hdl.handle.net/2445/185701>

2. Evolución de las respuestas

Una vez finalizado el periodo previsto de administración de la encuesta, la evolución diaria fue la que se refleja en la figura 1. Tal y como se observa, durante los primeros días tras el lanzamiento de la encuesta el cómputo general de respuestas fue mayor que en los días posteriores. Sin embargo, también cabe destacar que los días 21, 22, 28 y 29 de mayo, al igual que los días 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 24 y 25 de junio, en los cuáles se recibieron menos respuestas, coinciden con el fin de semana y/o días festivos.

Figura 1. Evolución de respuestas por día en función del idioma

A la encuesta **accedieron un total de 2.910 personas**. La distribución en función del idioma fue la siguiente:

- Catalán, 2274 personas (78.1%)
- Castellano, 600 personas (20.6%)
- Inglés, 21 personas (0.7%)
- Francés, 15 personas (0.5%)

Del total descrito, 2.854 personas mostraron su conformidad para participar en el estudio. Por lo que respecta al catalán, el total de personas que no aceptaron el consentimiento ascendió a 36, en el caso del castellano fue de 19, en francés una única persona no aceptó el consentimiento informado y en el caso del inglés todos los participantes firmaron dicho consentimiento.

Respecto a la adecuación, un total de 2.347 participantes cumplían con las características que se requerían para la participación en el estudio (ser padre/madre o tutor/a legal de algún niño/niña/adolescente que estudiase educación obligatoria en un centro educativo público en Cataluña entre 1º de primaria y 4º de la ESO). Teniendo en cuenta el idioma de administración del cuestionario, se observa un suceso similar al que se describe en el párrafo anterior. Por un lado, tanto en francés como en inglés, todos los/as encuestados/as, excepto 2 por cada idioma, cumplían con los requisitos de adecuación. Por otro lado, en las muestras de castellano y catalán se observa un mayor número de personas inadecuadas respecto a los criterios del estudio. Esto supuso una pérdida total de 503 participantes (386 en el caso del catalán y 117 para el castellano).

Por tanto, finalmente, **las respuestas validas fueron 2.347⁵**. Esto representa una muestra representativa de la población con un margen de error inferior al 2% y un intervalo de confianza del 95%.

⁵ Toda las respuestas obtenidas se pueden consultar en acceso abierto en <https://doi.org/10.34810/data231>

3. Resultados

A continuación, se presenta el descriptivo de los resultados obtenidos en función de las diferentes dimensiones.

3.1. Datos sociodemográficos de las familias

El rol familiar más presente entre las/os participantes fue el correspondiente a la etiqueta “Madre”, con una representación total de 1.922 respuestas, seguido del rol “Padre”, el cual representó a 413 participantes. Por último, el rol correspondiente a “Tutor/a legal” representó un total de 12 respuestas.

Por lo que se refiere al género de la persona que respondió a la encuesta, estuvo representado en su mayoría por el género femenino, con un total de 1.913 participantes en esta categoría, seguido por el género masculino, que contó con una representación total de 420 respuestas. Otro género menos representado fue el correspondiente a la etiqueta “No binario”, con un total de 14 participantes.

Figura 2. Género de los informantes

En relación con las edades, se presenta la siguiente figura donde quedan recogidos los datos referentes a este aspecto en función del género.

Figura 3. Edad de los informantes y distribución en función del género

Por lo que se refiere al nivel formativo, el 35.4% de los informantes habían realizado estudios preuniversitarios, el 47.4% estudios de grado, diplomatura o licenciatura, y el 17.6% estudios de postgrado, máster o doctorado.

Por lo que se refiere a los ingresos brutos anuales en el hogar, tal como se muestra en la figura 4, lo más habitual entre las personas que contestaron a dicha pregunta fueron entre 30.000 y 39.999 euros, seguido de entre 20.000 y 29.999 euros.

Figura 4. Distribución de la muestra en función a los ingresos anuales brutos

Respecto a la relación de los familiares con algún tipo de asociación vinculada al centro escolar, como por ejemplo una Asociación de Familias de Alumnos (AFA) o similar, la mayoría de la muestra se encontraba involucrada en alguna, concretamente 1.674 personas (71.32%). Además, cabe destacar que un total de 410 (17.47%) de los/as participantes afirmaron tener algún cargo de responsabilidad en dicha asociación. Aun así, la mayoría de las personas encuestadas que manifestaron formar parte de alguna asociación no mantenían ningún cargo de responsabilidad en esta, representando un total de 1264 respuestas.

Por lo que se refiere al origen de las personas participantes, la mayoría (2194 personas, 93.48%) eran de países de la Comunidad Económica Europea.

Respecto a la residencia actual de la muestra analizada, la mayoría (1633 personas) vivían en la provincia de Barcelona. En la figura 5 se muestra la distribución.

Figura 5. Distribución de la muestra en función de la provincia de residencia

3.2. Datos sociodemográficos del alumnado

Respecto al alumnado sobre el cual los informantes respondieron, en la encuesta se especificaba que en el caso de tener más de un/a hijo/a o tutorizado/a que cumpliera los criterios, las respuestas se basasen en el/la mayor.

Respecto al género, el 51.5% eran de género masculino, el 48% femenino y el 0.5% no binario.

Respecto a las edades, en la siguiente figura se muestra la distribución en función del

número de respuestas y el género.

Figura 6. Edad de los informantes y distribución en función del género

Respecto a la etapa educativa que cursaba el alumnado, por un lado, se observa que más de la mitad de estos se encontraban en Primaria, con un total de 1536 respuestas (65.45%). Por otro lado, 811 personas (34.55%) estaban cursando Secundaria. A continuación, se presenta la distribución de los cursos (a la izquierda primaria y a la derecha secundaria).

Figura 7. Distribución del alumnado en función del curso escolar

3.3. Conocimiento sobre las PED

A continuación, se presenta la información obtenida en cada uno de los ítems correspondientes a la dimensión “conocimiento sobre las Plataformas Educativas Digitales”. Como ya se ha descrito, esta dimensión estaba formada por un total de tres ítems compuestos por nueve preguntas. Cinco de las preguntas tenían opciones de respuesta politómicas, tres se debían responder en un formato de respuesta abierta y uno de forma dicotómica.

En relación con la pregunta referida al uso de *Google Classroom*, *Microsoft Teams* o *AWS Educate* (Amazon), tal como se muestra en la tabla 3, en la mayoría de los casos se usaba *Google Classroom*.

Tabla 3. Distribución de respuestas referidas a la concreción de las PED

	Primaria	Secundaria	¿Cuál?	Primaria	Secundaria
Sí	1871 (79.7%)	1220 (79.4%)	<i>Google Classroom</i>	1837 (98.2%)	1199 (98.3%)
			<i>Microsoft Teams</i>	34 (1.8%)	21 (1.7%)
			<i>AWS Educate</i> (Amazon)	0	638 (98%)
No	232 (9.9%)	162 (10.5%)	70 (8.6%)		
No lo recuerdo	244 (10.4%)	154 (10.0%)	90 (11.1%)		

Respecto al uso de otras PED en el centro escolar, se observó que 934 informantes (39.8%) confirmaron dicho uso, mientras que 505 personas (21.5%) no las usaban. Sin embargo, 908 respuestas (38.7%) no lo recordaban.

Respecto a qué tipo de PED se utilizan en el centro escolar, un total de 1469 participantes (69.1%) fueron informados sobre esto (el 70.1% en primaria y el 67.4% en secundaria), mientras que 656 (30.9%) no obtuvieron esta información.

En el caso de las personas que sí fueron informadas, en la tabla 4 se muestra quién o quiénes proporcionaron dicha información. Tal como se puede observar, lo más habitual es que fuese el profesorado o el equipo directivo.

Tabla 4. Información sobre las PED

		Primaria	Secundaria
Profesorado	960 (65%)	639 (68.3%)	321 (61.5%)
Equipo directivo	928 (62.8%)	570 (60.9%)	358 (68.6%)
Asociación de Familias de Alumnos (AFA)	124 (8.4%)	74 (7.9%)	50 (9.6%)
Consejo escolar	54 (3.7%)	35 (3.7%)	19 (3.6%)
Otras familias	37 (2.5%)	25 (2.7%)	12 (2.3%)

Por lo que se refiere a los principales usos que el alumnado hacía de las PED, en la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos. Lo más habitual fue el uso para la realización de deberes, ejercicios y/o elaboración de documentos.

Tabla 5. Usos de las PED

		Primaria	Secundaria
Deberes, ejercicios y/o elaboración de documentos	1858 (86.5%)	1117 (81.7%)	741 (95.1%)
Consumo de material audiovisual, didáctico, etc.	1338 (62.3%)	814 (59.5%)	524 (67.3%)
Comunicación escrita con el profesorado	1064 (49.6%)	512 (37.4%)	552 (70.9%)
Comunicación escrita con los compañeros/as de clase	803 (37.4%)	411 (30%)	392 (50.3%)
Videoconferencias	681 (31.7%)	439 (32.1%)	242 (31.1%)
No sé qué tipo de uso hace	93 (4.3%)	72 (5.3%)	21 (2.7%)
Otros	57 (2.7%)	39 (2.9%)	18 2.3%

3.4. Opinión sobre las PED

Seguidamente se muestra la información obtenida en los ítems correspondientes a la dimensión “opiniones sobre las Plataformas Educativas Digitales”, compuesta por un total de dos ítems conformados por 9 afirmaciones en las que el informante debía mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo a través de una escala *likert* de 6 niveles (1 = en total desacuerdo; 6 = totalmente de acuerdo).

En la tabla 6 se recoge la media y la desviación estándar para cada una de las afirmaciones. Como se puede observar, existe una opinión generalizada de que las PED facilitan la comunicación entre la familia y la escuela. Por otro lado, los informantes reconocieron que las PED permitían al alumnado disfrutar durante su uso. En cualquier caso, en base a los resultados, y a grandes rasgos, se puede concluir que las familias, en general, tienen una opinión favorable sobre el uso de las PED. Sin embargo, esta opinión no es, ni mucho menos, excelente, ya que, como se puede observar, en casi todos los ítems, las respuestas se sitúan entre 3 y 4 puntos (sobre 6). La alta variabilidad que refleja la desviación estándar muestra la falta de consenso al respecto.

Tabla 6. Opiniones sobre las PED

	Media	Desviación estándar
El uso de Plataformas Educativas Digitales provistas por las corporaciones tecnológicas en los centros educativos pone en riesgo la gestión pública de la educación	3.43	1.675
La colaboración entre el sector público y las corporaciones tecnológicas es necesaria para promover la mejora de la educación	3.86	1.665
Las Plataformas Educativas Digitales son clave para garantizar el derecho a la educación del alumnado	3.20	1.571
Las Plataformas Educativas Digitales comprometen los principios democráticos de la educación pública	3.33	1.557
Las Plataformas Educativas Digitales han mejorado el proceso de aprendizaje	3.56	1.465

Las Plataformas Educativas Digitales favorecen el trabajo cooperativo entre el alumnado	3.80	1.479
Las Plataformas Educativas Digitales favorecen que mi hijo/a o tutelado/da disfrute durante su uso	3.92	1.373
Las Plataformas Educativas Digitales son muy intuitivas y esto facilita que los padres/madres o tutores/as legales puedan acompañar mejor el proceso de aprendizaje	3.81	1.434
Las Plataformas Educativas Digitales facilitan la comunicación entre la familia y la escuela	4.00	1.581
Las Plataformas Educativas Digitales tienen un diseño y/o lenguaje que reproduce roles y estereotipos tradicionales de género	2.96	1.486

En los Anexos se incluyen los datos en función de la etapa educativa, género del informante y del alumnado para cada una de las cuestiones (tablas de la 11 a la 30).

3.5. Preocupaciones respecto al uso de datos generados por la utilización de PED

A continuación, se presenta la información obtenida en todos aquellos ítems englobados dentro de la dimensión “Preocupaciones respecto al uso de datos generados por la utilización de Plataformas Educativas Digitales”. Esta estaba compuesta por 6 ítems con un total de 10 afirmaciones y 13 preguntas. Respecto a las afirmaciones, nuevamente el participante debía mostrar su grado de acuerdo y/o desacuerdo, o de preocupación y/o despreocupación a través de una escala *likert* de 6 niveles (1 = en total desacuerdo o nada de preocupación en función del caso; 6 = totalmente de acuerdo o muy preocupado en función del caso).

En la tabla 7 se muestran los resultados para las afirmaciones valoradas a través de la escala *likert*. Tal como se puede observar, las principales preocupaciones estaban referidas a la utilización y comercialización de los datos, así como a la posible vulneración del derecho a la privacidad del alumnado. Si se comparan estos datos con las opiniones, se refleja que, a pesar de la buena opinión, las PED causan bastantes preocupaciones. En cualquier caso, la alta variabilidad que refleja la desviación estándar muestra la falta de consenso al respecto

Tabla 7. Puntuaciones sobre las preocupaciones respecto al uso de datos generados por las PED

	Media	Desviación estándar
La utilización y comercialización de datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas.	4.85	1.508
Que los/as usuarios/as debamos pagar dinero por sus servicios	4.15	1.697
Que se vulnere el derecho a la privacidad de los/as niños/as y/o adolescentes	4.83	1.532
Que condicionen las preferencias, elecciones y el comportamiento de los/as niños/as y adolescentes	4.53	1.571
Que los datos que se obtengan sirvan para crear perfiles de usuario que reproduzcan diferencias, roles y estereotipos de género	4.32	1.731
Que las Plataformas Educativas Digitales solo sean una fuente de distracción	3.97	1.618

Que se reduzca la socialización presencial de los/as niños/as y/o adolescentes	4.63	1.531
Que no exista un uso suficientemente supervisado de la plataforma por parte del profesorado	4.53	1.459
Que se utilicen para la creación de perfiles para usos comerciales	2.760	1.978
Que se utilicen para mejorar la experiencia de los/as usuarios/as en el uso de las plataformas digitales	3.990	1.518

En los Anexos se exponen los datos en función de la etapa educativa, género del informante y del alumnado para cada una de las cuestiones (tablas de la 31 a la 50).

Por lo que se refiere a la firma sobre la autorización para usar las PED y el planteamiento sobre hacerlo, se observa como en la mayoría de los casos sí firmaron dicha autorización. En cualquier caso, tal como refleja la pregunta que seguía a esta firma, se observó poca reflexión al respecto. Estos datos están reflejados en la tabla 8.

Tabla 8. Firma sobre la autorización para usar las PED

		¿Te planteaste o plantearías no hacerlo?	
Sí	1006 (47.3%)	Sí	266 (26.4%)
		No	740 (73.6%)
		¿Te planteaste o plantearías hacerlo?	
No	253 (11.9%)	Sí	131 (51.8%)
		No	122 (48.2%)
		Y ahora ¿te plantearías hacerlo?	
No lo recuerdo	866 (40.8%)	Sí	531 (61.3%)
		No	335 (38.7%)

Sin embargo, respecto a la firma para ceder los datos que se generaban del uso de las PED la respuesta mayoritaria estaba centrada en no recordarlo. Al responder la pregunta que desencadenaba la anterior, destaca como las personas que sí lo hicieron en su día, ahora se plantearían hacerlo. En la tabla 9 se muestran todos estos datos.

Tabla 9. Firma sobre la cesión de datos generados por las PED

		¿Te planteaste o plantearías no hacerlo?	
Sí	650 (30.6%)	Sí	202 (31.1%)
		No	448 (68.9%)
		¿Te planteaste o plantearías hacerlo?	
No	445 (20.9%)	Sí	198 (44.5%)
		No	247 (55.5%)
		Y ahora ¿te plantearías hacerlo?	
No lo recuerdo	1030 (48.5%)	Sí	657 (63.8%)
		No	373 (36.2%)

Respecto a la creencia de si la escuela protegía los derechos del alumnado con relación al uso de PED, la opinión era bastante alta, con una puntuación media de 4.1 (desviación estándar = 1.39). En los anexos, tablas 51 y 52 se recogen los datos en función de la etapa educativa, género del informante y del alumnado referidos a dicha opinión.

3.6. Acompañamiento parental en el uso de las PED

Seguidamente, se muestra la información recogida en la dimensión “Acompañamiento parental en el uso de las Plataformas Educativas Digitales”, compuesta por un único ítem formado por nueve afirmaciones. En ellas, a través de una escala *Likert* de cinco niveles se debía mostrar la seguridad en cada acción (1 = nada seguro/a; 5 = completamente seguro/a).

Tal como se puede observar en la tabla 10, las familias se sentían especialmente seguras para ayudar al alumnado con sus tareas en línea, así como para aprender cosas nuevas para apoyar la curiosidad del alumnado.

Tabla 10. Puntuaciones obtenidas en el acompañamiento parental

	Media	Desviación estándar
Revisar las plataformas o portales en línea de la escuela para obtener información sobre las tareas y el desempeño del niño/niña o adolescente a mi cargo	3.86	1.086
Solucionar problemas técnicos de la computadora del niño/niña o adolescente a mi cargo	3.66	1.192
Ayudar al niño/niña o adolescente con la tarea en línea	4.00	1.010
Ayudar al niño/niña o adolescente a presentar contenido digital más atractivo	3.84	1.068
Usar los controles parentales en la computadora, Tablet o TV	3.65	1.215
Identificar sitios web útiles para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente	3.87	1.038
Aprender cosas nuevas en línea para apoyar la curiosidad del niño/niña o adolescente	3.94	1.000
Descargar aplicaciones y otros materiales digitales para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente	3.75	1.118
Revisar sitios web y aplicaciones para mejorar mis conocimientos para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente	3.84	1.061

En los Anexos se reportan los datos en función de la etapa educativa, género del informante y del alumnado para cada una de las cuestiones (tablas de la 53 a la 70).

4. Relación de los resultados obtenidos con las dimensiones del derecho a la educación en el entorno digital

En este apartado se realiza un análisis de las respuestas obtenidas en función de las seis dimensiones del derecho a la educación en el entorno digital. Cabe destacar que, a la hora de verter las opiniones y preocupaciones, las familias no mostraban un consenso. Esto se refleja en las puntuaciones tan altas de la desviación estándar (DS) en las respuestas.

4.1. Derecho al libre desarrollo de la infancia

Como ya se ha argumentado, este derecho está vinculado con el acceso a la tecnología y la alfabetización digital. En este sentido, esa alfabetización pasa por un acceso a la educación. En este aspecto, las familias mostraron un grado de acuerdo medio sobre que las PDE fuesen necesarias para garantizar dicho acceso ($M = 3.20$; $DS = 1.571$). Ese convencimiento fue mayor en secundaria que en primaria, y, en especial, en el caso de los informantes de género masculino con hijos varones.

Sin embargo, la opinión sobre la necesidad de una colaboración entre el sector público y las corporaciones tecnológicas obtuvo una puntuación ligeramente más alta ($M = 3.86$; $DS = 1.665$). Este aspecto fue más remarcable en el caso de la educación secundaria y, especialmente entre las mujeres con hijos varones.

Por otro lado, los informantes reflejaron una opinión más positiva respecto a la mejora del proceso de aprendizaje mediado por las PDE ($M = 3.56$; $DS = 1.465$) ya que, en especial, favorecían el trabajo cooperativo ($M = 3.80$; $DS = 1.1479$). Este aspecto fue mucho más relevante en secundaria y, al igual que el aspecto anterior, en el caso de los informantes de género masculino con hijos varones.

Sin embargo, se mostró una preocupación notable por la necesidad de una supervisión por parte del profesorado ($M = 4.83$; $DS = 1.532$). Esta supervisión era, en general, más destacable en el caso de primaria tanto en el caso de hombres como de mujeres.

En cualquier caso, las familias consideraban que estaban preparadas para ayudar al alumnado con sus tareas en línea ($M = 4.00$; $DS = 1.010$). En esto, las respuestas fueron muy homogéneas tanto en lo que a la etapa educativa respecta, como en el género del familiar y el alumnado. De igual manera, tenían una autopercepción alta sobre su capacidad para aprender cosas nuevas que pudiesen ayudar en el aprendizaje del alumnado.

A modo de resumen, las familias consideran que las PDE son necesarias para garantizar el acceso a la educación, pero no indispensables. Por otro lado, consideran que sí es necesario un acuerdo entre el sector público y las corporaciones tecnológicas para mejorar la educación. Estas PDE, además habían mejorado el proceso de aprendizaje. Sin embargo, existe una preocupación palpable por la necesidad de que el profesorado supervisase su uso, a pesar de que se los familiares se consideraban preparados para acompañar al alumnado en sus tareas en línea.

4.2. Derecho a la privacidad y la protección de datos

El derecho a la privacidad y el miedo a que se vulnere este derecho resultó ser determinante para las familias ($M = 4.83$; $DS = 1.532$). Esta preocupación destacó tanto en primaria como en secundaria, puntuando, incluso más alto, en el caso de los padres varones con alumnado de sexo femenino.

También destacó en esa preocupación la utilización y comercialización de datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas ($M = 4.85$; $DS = 1.508$). Al igual que antes, esto resultó una constante tanto en primaria con secundaria, siendo especialmente relevante en el caso de los padres varones con alumnado de sexo femenino.

El derecho a la privacidad implica la necesidad de garantizar la seguridad y la protección frente a las amenazas del mundo digital. En este sentido, se considera crucial la firma por parte de las familias o tutores la autorización para usar las PED en los centros educativos. Tal como se ha observado, más de la mitad de los informantes, o no lo hicieron (11.9%) o no recuerdan haberlo hecho (40.8%). En este sentido la mayoría de las personas que sí firmaron no se plantearon no hacerlo (73.6%), mostrando mucha confianza en la escuela y en las decisiones de esta.

Respecto a la cesión de derechos a las PED, nuevamente la mayoría de las familias o no lo hicieron (20.9%) o no recuerdan haberlo hecho (48.5%). En este caso destaca que las personas que no lo hicieron estaban convencidas de ello y no se plantearon la posibilidad de firmar dicho consentimiento (50.5%).

En cualquier caso, tal como se ha observado, la mayoría de las familias fueron informadas sobre que PED se usaban en el centro educativo. Dicha información era ofrecida habitualmente por el profesorado (65%) y/o por el equipo directivo (62.8%).

Por otro lado, respecto a la protección de la infancia en los entornos digitales, los informantes, en general, consideraban que estaban medianamente capacitados para el uso de los controles parentales ($M = 3.65$; $DS = 1.215$). En este aspecto, las respuestas en función del género o de la etapa educativa fueron muy similares.

En resumen, el derecho a la privacidad y la protección de datos resultó ser una fuente de preocupaciones para las familias. Además, la cesión de los datos derivado del uso de las PED se reveló como un aspecto relevante al ser un porcentaje tan elevado las personas que no habían o no recordaban haber dado su consentimiento.

4.3. Derecho a la libre enseñanza y a la libertad académica

Como factor de este derecho está la libre elección del docente y el centro educativo de las PED más adecuadas según su opinión en pro de una educación pública de calidad. En este sentido, la posibilidad de que el uso de las PED provistas por las corporaciones tecnológicas pusiese en riesgo la gestión pública de la educación no resultó ser una preocupación destacable para las familias ($M = 3.80$; $DS = 1.479$). Este aspecto era muy parecido independientemente de la etapa educativa y del sexo del informante y/o el alumnado.

Sin embargo, sí se mostró como preocupante que los usuarios deban pagar por el uso de las PED ($M = 4.15$; $DS = 1.697$). Esta preocupación resultó determinante tanto en el caso de la educación primaria como secundaria, al igual que en el caso de informantes y alumnado, independientemente del sexo.

A modo de resumen, en función de las respuestas de las familias, existía una preocupación media sobre que las PED provistas por las corporaciones tecnológicas pusiese en riesgo la gestión pública de la educación. Sin embargo, destacó la posibilidad de tener que pagar por usar esas PED.

4.4. Derecho de igualdad y no discriminación-inclusión y equidad

Este derecho a la igualdad pasa, por ejemplo, por la reproducción de roles de género. En este sentido, las familias mostraron una baja preocupación al respecto ($M = 2.96$; $DS = 1.486$). Si bien esto no estaba determinado por la etapa educativa, sí se observó como los varones con hijas en secundaria se sentían un poco más preocupados.

Por el contrario, que el uso de datos que se obtuviesen sirviera para crear perfiles de usuario que reprodujesen diferencias, roles y estereotipos de género sí fue un factor bastante preocupante para los informantes ($M = 4.32$; $DS = 1.731$). Al igual que antes, la etapa educativa no fue un factor diferenciador, pero sí el sexo del familiar y del alumnado, siendo los hombres con hijas los que se mostraron más preocupados por este tema.

Además de lo anterior, el derecho de igualdad y no discriminación-inclusión y equidad está muy ligado a los principios democráticos de la educación pública. En este sentido, los informantes se mostraban medianamente preocupados ante la posibilidad de que las PDE comprometiesen dichos principios ($M = 3.33$; $DS = 1.557$). Esta preocupación casi no mostró variabilidad ni en función de la etapa educativa ni del sexo del informante ni del alumnado.

También, el derecho a la igualdad y la no discriminación conlleva garantizar la inclusión en el entorno digital evitando la exclusión de ciertos niños y niñas de estos espacios. Este aspecto se relaciona con algunas competencias digitales por parte de los familiares. Por un lado, respecto a las habilidades digitales para solucionar problemas técnicos del ordenador, las personas participantes se mostraron medianamente capacitadas para esta tarea ($M = 3.66$; $DS = 1.192$). Esta habilidad casi no mostró variabilidad en función de ninguna de las variables estudiadas. Por otro lado, respecto a la capacidad de ayudar al alumnado a presentar contenido digital más atractivo, las personas informantes mostraron un autopercepción media-alta respecto a esta habilidad ($M = 3.84$; $DS = 1.068$). En este caso, no se observaron diferencias en función de las variables de estudio.

Como resumen, las familias no estaban demasiado preocupadas por que las PDE reprodujesen roles de género y estereotipos. Sin embargo, sí mostraron mucha preocupación ante la posibilidad de que los datos que se obtuviesen de su uso propiciasen la creación de perfiles de usuario que reprodujesen dichos perfiles. Por otro lado, se reportó una preocupación media sobre que las PDE comprometiesen los principios democráticos de la educación pública.

4.5. Derecho a la información y derecho a la libertad de opinión y expresión

Este derecho recoge la libertad de opinión y, por tanto, de libre elección. En esta línea, las familias se sintieron bastante preocupadas por la posibilidad de que las PDE condicionasen las preferencias, elecciones y el comportamiento del alumnado ($M = 4.53$; $DS = 1.571$). Esta preocupación resultó una constante tanto en primaria como en secundaria, independientemente del sexo de familiar y/o alumnado.

Para poder asegurar el derecho a la información, se hace necesario, además, asegurar un canal fluido de comunicación entre la escuela y las familias. En este sentido, la opinión generalizada era que las PDE facilitaban dicha comunicación ($M = 4.00$; $DS = 1.581$). Esta opinión fue más positiva en el caso de secundaria que de primaria y, en especial, en el caso de los informantes masculinos con hijos varones.

En la línea de lo que se acaba de describir, los informantes mostraron su capacidad de revisar las plataformas o portales en línea de la escuela para obtener información sobre las tareas y el desempeño del alumnado ($M=3.86$; $DS=1.086$). Esto fue independiente de la etapa educativa y del sexo del informante y/o alumnado. También se sentían capaces de identificar sitios web útiles para apoyar el aprendizaje del alumnado ($M = 3.87$; $DS = 1.038$) independientemente de la etapa educativa y el sexo del informante y/o alumnado.

En resumen, según las familias, las PDE son necesarias para asegurar el derecho a la información y derecho a la libertad de opinión y expresión, ya que permiten establecer un canal fluido de comunicación con la escuela que, además, se sienten capaces de usar. Sin embargo, existe un temor a que estas PDE condicionen las preferencias, el elecciones y comportamiento de los niños, niñas y adolescentes.

4.6. Derecho de acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital

En este derecho recoge la accesibilidad y la integración de la educación digital, ya sea esta como objetivo o como parte metodológica en el proceso de aprendizaje. En este sentido, las familias consideraban que las PED eran intuitivas y esto facilitaba el acompañamiento en dicho proceso ($M=3.81$; $DS=1.434$). Esta opinión era destacable en secundaria que en primaria y, en especial, entre los hombres con hijos varones. En esta línea, los informantes se mostraron capaces de revisar sitios web y aplicaciones para mejorar los conocimientos para apoyar el aprendizaje del alumnado ($M=3.84$; $DS=1.061$). Esto era independiente del nivel educativo y del sexo, tanto del informante como del alumnado.

Además, los informantes consideraban que el diseño de las PED permitía al alumnado disfrutar durante su uso ($M=3.92$; $DS=1.373$). Esta opinión era generalizada tanto en primaria como en secundaria, aunque era más remarcada entre los hombres con hijos varones.

Sin embargo, este derecho también alude a la gratuidad de la educación digital (costes directos e indirectos). Tal como se ha visto antes, las familias mostraron bastante preocupación respecto a que los usuarios deban pagar por el uso de las PED ($M = 4.15$; $DS = 1.697$). Esta preocupación resultó determinante tanto en el caso de la educación primaria

como secundaria, al igual que en el caso de informantes y alumnado, independientemente del sexo.

En resumen, en general las familias consideran que las PED favorecen el derecho al acceso a la tecnología moderna y a la alfabetización digital y, además, se sienten capaces para acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje gracias a las PED. Sin embargo, mostraron bastante preocupación por la posibilidad de que el acceso a las PED no sea gratuito.

Fuentes Documentales

- Calderón Garrido, D., Gustems Carnicer, J., & Carrera, X. (2020). La competencia digital docente del profesorado universitario de música: diseño y validación de un instrumento. *Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de l'esport*, 38(2), 139-148. <https://doi.org/10.51698/aloma.2020.38.2.139-148>
- Carrera, X. (2003). *Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la enseñanza-aprendizaje de contenidos procedimentales. Área de tecnología (E.S.O.)*. Universitat de Lleida.
- Osorio-Saez, E., Eryilmaz, N., Sandoval-Hernandez, A., Lau, Y., Barahona, E., Bhatti, A., Caesar Ofoe, G., Castro Ordóñez, L., Cortez Ochoa, A., Espinoza Pizarro, R., Fonseca Aguilar, E., Isac, M., Dhanapala, K., Kumar Kameshwara, K., Martínez Contreras, Y., Mekonnen, G., Mejía, J., Miranda, C., Moh'd, S., Morales Ulloa, R., Morgan K., K., ... & Zions, A. (2021). Survey data on the impact of COVID-19 on parental engagement across 23 countries. *Data in Brief*, 35, 106813. <https://doi.org/10.17632/kvvdgvs8zs.2>

ANEXOS

Anexo I. Opiniones sobre las PED

Respecto a la afirmación de que el uso de PED provistas por las corporaciones tecnológicas en los centros educativos ponían en riesgo la gestión pública de la educación ($M = 3.43$; $DS = 1.675$), en la tabla 11 se presentan los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa

Tabla 11. Opiniones sobre el riesgo en la gestión pública de la educación

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.48 (1.648)					
	Secundaria	3.33 (1.655)					
Género familia	Femenino	3.37 (1.637)	3.43 (1.635)	3.24 (1.634)			
	Masculino	3.68 (1.809)	3.66 (1.876)	3.71 (1.698)			
	No binario	4.36 (1.781)	4.82 (1.692)	2.67 (1.155)			
Género alumnado	Femenino	3.47 (1.682)	3.50 (1.673)	3.39 (1.701)	3.43 (1.647)	3.30 (1.627)	3.25 (1.488)
	Masculino	3.40 (1.627)	3.46 (1.697)	3.29 (1.620)	3.59 (1.830)	3.76 (1.794)	3 (0)
	No binario	3.08 (1.379)	3.38 (1.598)	2.50 (.577)	4.60 (1.673)	5 (1.673)	2.67 (1.528)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos expuestos en la tabla 12.

Tabla 12. Descriptivo de la opinión sobre el riesgo en la gestión pública en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.47 (1.628)
		Masculino	3.39 (1.643)
		No binario	3.80 (1.643)
	Masculino	Femenino	3.62 (1.865)
		Masculino	3.70 (1.893)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.25 (.957)
		Masculino	6.00 (.000)
		No binario	2.67 (1.528)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.36 (1.686)
		Masculino	3.14 (1.587)
		No binario	2.33 (.577)
	Masculino	Femenino	3.53 (1.774)
		Masculino	3.85 (1.641)
		No binario	-
	No binario	Femenino	2.00 (.000)
		Masculino	3.00(1.414)
		No binario	-

En relación con la opinión sobre la colaboración entre el sector público y las corporaciones tecnológicas como necesaria para promover la mejora de la educación (M=3.86; DS=1.665), en la tabla 13 se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 13. Opiniones sobre la necesidad de colaboración entre el sector público y las corporaciones tecnológicas para promover la mejora de la educación

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.77 (1.681)					
	Secundaria	4.03 (1.621)					
Género familia	Femenino	3.94 (1.627)	3.84 (1.643)	4.12 (1.580)			
	Masculino	3.54 (1.790)	3.45 (1.818)	3.67 (1.739)			
	No binario	3.07 (1.730)	2.82 (1.662)	4.00 (2.000)			
Género alumnado	Femenino	3.86 (1.670)	3.79 (1.678)	4.00 (1.646)	3.93 (1.633)	3.54 (1.796)	2.80 (1.789)
	Masculino	3.87 (1.660)	3.76 (1.686)	4.06 (1.599)	3.95 (1.619)	3.53 (1.793)	3.00 (1.789)
	No binario	3.42 (1.782)	3.38 (1.768)	3.50 (2.082)	3.25 (1.909)	4.00 (.000)	3.67 (2.082)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos que se presentan a en la tabla 14.

Tabla 14. Descriptivo de las opiniones sobre la necesidad de colaboración en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.86 (1.639)
		Masculino	3.84 (1.647)
		No binario	3.20 (1.789)
	Masculino	Femenino	3.49 (1.814)
		Masculino	3.42 (1.829)
		No binario	-
	No binario	Femenino	2.50 (1.915)
		Masculino	2.50 (1.291)
		No binario	3.67 (2.082)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.09 (1.612)
		Masculino	4.15 (1.548)
		No binario	3.33 (2.517)
	Masculino	Femenino	3.63 (1.770)
		Masculino	3.70 (1.735)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	4.00 (.000)
		Masculino	4.00 (2.828)
		No binario	-

Respecto al enunciado referido a que las PED eran clave para garantizar el derecho a la educación del alumnado (M=3.20; DS=1.571), en la tabla 15 se muestran los resultados en función de las diferentes variables.

Tabla 15. Opiniones sobre las PED como clave para garantizar el derecho a la educación

	Total	Etapa educativa		Género de la Familia			
		Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.	
Etapa educativa	Primaria	3.15 (1.566)					
	Secundaria	3.30 (1.577)					
Género familia	Femenino	3.22 (1.567)	3.18 (1.567)	3.30 (1.565)			
	Masculino	3.12 (1.584)	3.01 (1.551)	3.32 (1.624)			
	No binario	2.93 (1.774)	3.00 (1.789)	2.67 (2.082)			
Género alumnado	Femenino	3.14 (1.563)	3.07 (1.561)	3.28 (1.560)	3.17 (1.557)	2.97 (1.579)	4.20 (1.643)
	Masculino	3.26 (1.578)	3.22 (1.569)	3.33 (1.595)	3.27 (1.576)	3.26 (1.582)	2.33 (1.751)
	No binario	3.00 (1.477)	3.00 (1.604)	3.00 (1.414)	3.50 (1.512)	2.00 (.000)	2.00 (1.000)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos mostrados en la tabla 16.

Tabla 16. Descriptivo de las opiniones sobre la necesidad de las PED para garantizar el derecho a la educación en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.09 (1.555)
		Masculino	3.26 (1.574)
		No binario	3.60 (1.673)
	Masculino	Femenino	2.95 (1.574)
		Masculino	3.06 (1.532)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.75 (1.258)
		Masculino	2.00 (1.414)
		No binario	2.00 (1.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.34 (1.549)
		Masculino	3.27 (1.583)
		No binario	3.33 (1.528)
	Masculino	Femenino	3.01 (1.598)
		Masculino	3.56 (1.616)
		No binario	2.00 (.000)
	No binario	Femenino	2.00 (.000)
		Masculino	3.00 (2.828)
		No binario	-

Con relación a la afirmación centrada en que las PED comprometían los principios democráticos de la educación pública” (M=3.33; DS=1.557), en la tabla 17 se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 17. Opiniones sobre que las PED comprometían los principios democráticos de la educación pública

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.36 (1.564)					
	Secundaria	3.27 (1.543)					
Género familia	Femenino	3.32 (1.538)	3.36 (1.541)	3.25 (1.531)			
	Masculino	3.38 (1.627)	3.39 (1.654)	3.37 (1.586)			
	No binario	2.71 (1.939)	2.73 (2.005)	2.67 (2.082)			
Género alumnado	Femenino	3.33 (1.547)	3.34 (1.561)	3.30 (1.518)	3.31 (1.535)	3.49 (1.583)	1.80 (1.304)
	Masculino	3.33 (1.570)	3.38 (1.570)	3.25 (1.569)	3.34 (1.544)	3.29 (1.667)	2.67 (2.251)
	No binario	3.17 (1.267)	3.50 (1.414)	2.50 (.577)	2.75 (1.035)	3.00 (.000)	4.33 (1.528)

Cruzando todas las variables, en la tabla 18 se reportan los datos ofrecidos por los informantes.

Tabla 18. Descriptivo de las opiniones sobre que las PED comprometían los principios democráticos de la educación pública en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.34 (1.534)
		Masculino	3.39 (1.551)
		No binario	3.00 (1.225)
	Masculino	Femenino	3.43 (1.675)
		Masculino	3.34 (1.638)
		No binario	-
	No binario	Femenino	1.75 (1.500)
		Masculino	2.50 (2.380)
		No binario	4.33 (1.528)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.24 (1.539)
		Masculino	3.26 (1.529)
		No binario	2.33 (.577)
	Masculino	Femenino	3.60 (1.394)
		Masculino	3.20 (1.713)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	2.00 (.000)
		Masculino	3.00 (2.828)
		No binario	-

Respecto al enunciado referido a que las PED habían mejorado el proceso de aprendizaje (M=3.56; DS=1.465), en la tabla 19 se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 19. Opiniones sobre si las PED habían mejorado el proceso de aprendizaje

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.52 (1.470)					
	Secundaria	3.65 (1.453)					
Género familia	Femenino	3.58 (1.448)	3.54 (1.453)	3.65 (1.438)			
	Masculino	3.50 (1.530)	3.39 (1.529)	3.68 (1.520)			
	No binario	3.64 (1.781)	3.64 (1.912)	3.67 (1.528)			
Género alumnado	Femenino	3.47 (1.427)	3.44 (1.440)	3.53 (1.399)	3.49 (1.424)	3.36 (1.435)	4.80 (.837)
	Masculino	3.66 (1.494)	3.59 (1.494)	3.76 (1.491)	3.67 (1.465)	3.62 (1.604)	3.17 (2.137)
	No binario	3.08 (1.505)	3.13 (1.642)	3.00 (1.414)	3.38 (1.598)	2.00 (.000)	2.67 (1.528)

En la tabla 20 se muestran los resultados de los informantes en función de todas las variables.

Tabla 20. Descriptivo de las opiniones sobre la mejora en el proceso de aprendizaje en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.46 (1.426)
		Masculino	3.63 (1.474)
		No binario	3.40 (1.817)
	Masculino	Femenino	3.31 (1.499)
		Masculino	3.46 (1.560)
		No binario	-
	No binario	Femenino	5.00 (.816)
		Masculino	3.00 (2.449)
		No binario	2.67 (1.528)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.54 (1.422)
		Masculino	3.74 (1.449)
		No binario	3.33 (1.528)
	Masculino	Femenino	3.46 (1.309)
		Masculino	3.87 (1.646)
		No binario	2.00 (.000)
	No binario	Femenino	4.00 (.000)
		Masculino	3.50 (2.121)
		No binario	-

En relación con la afirmación de que las PED favorecían el trabajo cooperativo entre el alumnado (M = 3.80; DS = 1.479), en la tabla 21 se muestran los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa.

Tabla 21. Opiniones sobre si las PED favorecían el trabajo cooperativo entre el alumnado

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.76 (1.499)					
	Secundaria	3.90 (1.438)					
Género familia	Femenino	3.80 (1.482)	3.77 (1.498)	3.86 (1.451)			
	Masculino	3.82 (1.455)	3.69 (1.486)	4.03 (1.380)			
	No binario	3.50 (1.787)	3.45 (1.916)	3.67 (1.528)			
Género alumnado	Femenino	3.69 (1.484)	3.67 (1.505)	3.73 (1.442)	3.70 (1.496)	3.63 (1.433)	5.00 (.707)
	Masculino	3.92 (1.464)	3.85 (1.483)	4.04 (1.422)	3.91 (1.464)	3.99 (1.460)	3.33 (1.633)
	No binario	2.92 (1.505)	2.63 (1.598)	3.50 (1.291)	3.38 (1.408)	4.00 (.000)	1.33 (.577)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos que se presentan en la tabla 22.

Tabla 22. Descriptivo de las opiniones sobre el favorecimiento del trabajo cooperativo entre el alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.68 (1.506)
		Masculino	3.86 (1.486)
		No binario	3.40 (1.517)
	Masculino	Femenino	3.57 (1.504)
		Masculino	3.80 (1.464)
		No binario	-
	No binario	Femenino	5.00 (.816)
		Masculino	3.50 (1.915)
		No binario	1.33 (.577)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.72 (1.477)
		Masculino	3.99 (1.419)
		No binario	3.33 (1.528)
	Masculino	Femenino	3.74 (1.288)
		Masculino	4.26 (1.418)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.00 (1.414)
		No binario	-

Por lo que se refiere al disfrute del alumnado con las PED (M=3.92; DS=1.373), a continuación, se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 23. Opiniones sobre el disfrute del alumnado con las PED

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.88 (1.382)					
	Secundaria	3.99 (1.354)					
Género familia	Femenino	3.90 (1.370)	3.86 (1.386)	4.00 (1.336)			
	Masculino	3.98 (1.382)	3.98 (1.352)	3.98 (1.434)			
	No binario	3.71 (1.541)	3.73 (1.618)	3.67 (1.528)			
Género alumnado	Femenino	3.86 (1.342)	3.87 (1.335)	3.84 (1.356)	3.85 (1.347)	3.87 (1.330)	4.60 (.548)
	Masculino	3.98 (1.400)	3.90 (1.424)	4.12 (1.345)	3.96 (1.392)	4.09 (1.423)	3.33 (1.751)
	No binario	3.42 (1.379)	3.13 (1.553)	4.00 (.816)	3.63 (1.302)	3.00 (.000)	3.00 (2.000)

En la tabla 24 se presentan los datos obtenidos cruzando todas las variables descritas.

Tabla 24. Descriptivo de las opiniones sobre el favorecimiento del trabajo cooperativo entre el alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.84 (1.334)
		Masculino	3.88 (1.435)
		No binario	3.20 (1.483)
	Masculino	Femenino	3.95 (1.358)
		Masculino	4.01 (1.351)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.50 (.577)
		Masculino	3.50 (2.082)
		No binario	3.00 (2.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.86 (1.375)
		Masculino	4.11 (1.296)
		No binario	4.33 (.577)
	Masculino	Femenino	3.71 (1.270)
		Masculino	4.20 (1.524)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.00 (1.414)
		No binario	-

Respecto a la afirmación de que las PED eran muy intuitivas y esto facilitaba que los padres/madres o tutores/as legales pudiesen acompañar mejor el proceso de aprendizaje (M=3.81; DS=1.434), en la tabla 25 se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 25. Opiniones sobre que las PED eran muy intuitivas y permitían acompañar el proceso de aprendizaje

	Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
		Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.76 (1.463)				
	Secundaria	3.91 (1.371)				
Género familia	Femenino	3.81 (1.428)	3.78 (1.459)	3.89 (1.364)		
	Masculino	3.81 (1.447)	3.69 (1.468)	4.01 (1.394)		
	No binario	3.29 (1.729)	3.36 (1.804)	3.00 (1.732)		
Género alumnado	Femenino	3.73 (1.428)	3.69 (1.459)	3.82 (1.362)	3.76 (1.431)	3.63 (1.418)
	Masculino	3.88 (1.435)	3.83 (1.462)	3.98 (1.382)	3.87 (1.426)	3.96 (1.461)
	No binario	3.33 (1.435)	3.13 (1.727)	3.75 (.500)	3.63 (1.408)	4.00 (.000)
						2.33 (1.528)

Cruzando todas las variables descritas, los informantes reportaron los datos que se presentan en la tabla 26.

Tabla 26. Descriptivo de las opiniones sobre que las PED eran muy intuitivas y permitían acompañar el proceso de aprendizaje en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.72 (1.459)
		Masculino	3.83 (1.457)
		No binario	3.60 (1.817)
	Masculino	Femenino	3.58 (1.457)
		Masculino	3.80 (1.476)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.50 (1.732)
		Masculino	4.00 (2.160)
		No binario	2.33 (1.528)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.84 (1.369)
		Masculino	3.93 (1.365)
		No binario	3.67 (.577)
	Masculino	Femenino	3.74 (1.345)
		Masculino	4.21 (1.410)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	4.00 (.000)
		Masculino	2.50 (2.121)
		No binario	-

Por lo que se refiere a la opinión sobre que las PED facilitaban la comunicación entre la familia y la escuela (M=4.00; DS=1.581), en la tabla 27 se exponen los resultados en función de las diferentes variables.

Tabla 27. Opiniones sobre que las PED facilitaban la comunicación entre la familia y la escuela

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.93 (1.608)					
	Secundaria	4.13 (1.521)					
Género familia	Femenino	4.00 (1.563)	3.95 (1.595)	4.08 (1.497)			
	Masculino	4.00 (1.652)	3.81 (1.656)	4.31 (1.604)			
	No binario	4.00 (1.840)	4.00 (1.897)	4.00 (2.000)			
Género alumnado	Femenino	3.92 (1.583)	3.87 (1.591)	4.02 (1.562)	3.93 (1.573)	3.84 (1.638)	4.60 (.894)
	Masculino	4.08 (1.577)	3.99 (1.621)	4.22 (1.485)	4.06 (1.554)	4.14 (1.659)	3.83 (2.401)
	No binario	3.42 (1.379)	3.13 (1.553)	4.00 (.816)	3.38 (1.302)	4.00 (.000)	3.33 (2.082)

En la tabla 28 se muestran los resultados cruzando todas las variables.

Tabla 28. Descriptivo de las opiniones sobre las PED facilitaban la comunicación entre la familia y la escuela en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.87 (1.584)
		Masculino	4.03 (1.603)
		No binario	3.00 (1.414)
	Masculino	Femenino	3.80 (1.640)
		Masculino	3.83 (1.678)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.75 (.957)
		Masculino	3.75 (2.630)
		No binario	3.33 (2.082)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.04 (1.547)
		Masculino	4.12 (1.458)
		No binario	4.00 (1.000)
	Masculino	Femenino	3.91 (1.646)
		Masculino	4.62 (1.519)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	4.00 (.000)
		Masculino	4.00 (2.828)
		No binario	-

Respecto al enunciado referido a que las PED tenían un diseño y/o lenguaje que reproducían roles y estereotipos tradicionales de género (M=2.96; DS=1.486), en la tabla 29 se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 29. Opiniones sobre que el diseño y/o lenguaje reproducía roles y estereotipos tradicionales de género

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	2.93 (1.476)					
	Secundaria	3.03 (1.504)					
Género familia	Femenino	2.93 (1.478)	2.90 (1.482)	2.98 (1.470)			
	Masculino	3.11 (1.511)	3.05 (1.429)	3.22 (1.637)			
	No binario	3.07 (1.639)	2.82 (1.779)	4.00 (.000)			
Género alumnado	Femenino	2.97 (1.448)	2.93 (1.431)	3.03 (1.481)	2.93 (1.451)	3.17 (1.428)	2.60 (1.140)
	Masculino	2.96 (1.525)	2.92 (1.521)	3.03 (1.531)	2.94 (1.508)	3.07 (1.587)	3.00 (2.000)
	No binario	2.92 (1.165)	3.13 (1.356)	2.50 (.577)	2.50 (.756)	3.00 (.000)	4.00 (1.732)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos que se presentan en la tabla 30.

Tabla 30. Descriptivo de las opiniones sobre que el diseño y/o lenguaje reproducía roles y estereotipos tradicionales de género en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	2.90 (1.430)
		Masculino	2.92 (1.537)
		No binario	2.60 (.894)
	Masculino	Femenino	3.14 (1.435)
		Masculino	2.97 (1.425)
		No binario	-
	No binario	Femenino	2.25 (.957)
		Masculino	2.50 (2.380)
		No binario	4.00 (1.732)
Secundaria	Femenino	Femenino	2.99 (1.494)
		Masculino	2.98 (1.456)
		No binario	2.33 (.577)
	Masculino	Femenino	3.22 (1.423)
		Masculino	3.21 (1.799)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	4.00 (.000)
		Masculino	4.00 (.000)
		No binario	-

Anexo II. Preocupaciones respecto al uso de datos generados por la utilización de PED

Respecto a la afirmación referida al uso y la comercialización de datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas (M=4.85; DS=1.508), en la tabla 31 se reflejan los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 31. Preocupación por el uso y la comercialización de datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	4.87 (1.536)					
	Secundaria	4.80 (1.453)					
Género familia	Femenino	4.85 (1.498)	4.90 (1.513)	4.76 (1.466)			
	Masculino	4.80 (1.566)	4.70 (1.653)	4.96 (1.400)			
	No binario	5.43 (.938)	5.36 (1.027)	5.67 (.577)			
Género alumnado	Femenino	4.92 (1.462)	4.93 (1.512)	4.92 (1.357)	4.90 (1.474)	5.07 (1.407)	4.80 (1.304)
	Masculino	4.78 (1.545)	4.81 (1.562)	4.72 (1.515)	4.82 (1.519)	4.57 (1.657)	5.67 (.516)
	No binario	4.50 (1.732)	5.25 (1.165)	3.00 (1.826)	4.25 (1.669)	2.00 (.000)	6.00 (.000)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos que se presentan a continuación:

Tabla 32. Descriptivo de la preocupación por el uso y la comercialización de datos personales del alumnado por parte de las corporaciones tecnológicas en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.94 (1.500)
		Masculino	4.86 (1.528)
		No binario	4.80 (1.304)
	Masculino	Femenino	4.88 (1.580)
		Masculino	4.53 (1.710)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.50 (1.291)
		Masculino	5.75 (.500)
		No binario	6.00 (.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.80 (1.417)
		Masculino	4.73 (1.501)
		No binario	3.33 (2.082)
	Masculino	Femenino	5.43 (.903)
		Masculino	4.64 (1.583)
		No binario	2.00 (.000)
	No binario	Femenino	6.00 (.000)
		Masculino	5.50 (.707)
		No binario	-

En relación con que los/as usuarios/as deban pagar dinero por sus servicios (M = 4.15; DS = 1.697), los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa son los mostrados en la tabla 33.

Tabla 33. Preocupación porque los usuarios debiesen pagar por los servicios

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	4.13 (1.722)					
	Secundaria	4.19 (1.649)					
Género familia	Femenino	4.15 (1.691)	4.15 (1.708)	4.16 (1.659)			
	Masculino	4.15 (1.728)	4.05 (1.789)	4.31 (1.616)			
	No binario	3.93 (1.730)	3.64 (1.804)	5.00 (1.000)			
Género alumnado	Femenino	4.18 (1.670)	4.16 (1.696)	4.23 (1.618)	4.18 (1.666)	4.22 (1.695)	3.60 (1.673)
	Masculino	4.12 (1.722)	4.09 (1.751)	4.17 (1.671)	4.12 (1.715)	4.10 (1.758)	4.83 (1.602)
	No binario	3.67 (1.723)	3.87 (1.553)	3.25 (2.217)	4.25 (1.669)	2.00 (.000)	2.67 (1.528)

Cruzando todas las variables, en la tabla 34 se reportan los resultados

Tabla 34. Descriptivo de la preocupación porque los usuarios debiesen pagar por los servicios en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.17 (1.682)
		Masculino	4.12 (1.738)
		No binario	4.60 (1.140)
	Masculino	Femenino	4.15 (1.767)
		Masculino	3.95 (1.811)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.25 (1.708)
		Masculino	4.75 (1.893)
		No binario	2.67 (1.528)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.20 (1.636)
		Masculino	4.13 (1.676)
		No binario	3.67 (2.517)
	Masculino	Femenino	4.34 (1.551)
		Masculino	4.31 (1.662)
		No binario	2.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	5.00 (1.414)
		No binario	-

Con relación a la preocupación por la vulneración del derecho a la privacidad de los/as niños/as y/o adolescentes (M=4.83; DS=1.532), en la tabla 35 se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 35. Preocupación por la vulneración del derecho a la privacidad del alumnado

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	4.83 (1.544)					
	Secundaria	4.83 (1.510)					
Género familia	Femenino	4.84 (1.526)	4.85 (1.534)	4.81 (1.513)			
	Masculino	4.78 (1.567)	4.69 (1.602)	4.92 (1.500)			
	No binario	5.21 (1.188)	5.27 (1.104)	5.00 (1.732)			
Género alumnado	Femenino	4.89 (1.482)	4.88 (1.504)	4.89 (1.439)	4.88 (1.484)	4.93 (1.489)	5.00 (1.000)
	Masculino	4.77 (1.574)	4.77 (1.584)	4.79 (1.557)	4.80 (1.564)	4.66 (1.618)	5.00 (1.549)
	No binario	4.67 (1.775)	5.38 (1.061)	3.25 (2.217)	4.50 (1.773)	2.00 (.000)	6.00 (.000)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos que se presentan en la tabla 36

Tabla 36. Descriptivo de la preocupación por la vulneración del derecho a la privacidad del alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.90 (1.490)
		Masculino	4.80 (1.577)
		No binario	5.00 (1.225)
	Masculino	Femenino	4.80 (1.587)
		Masculino	4.58 (1.616)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.75 (.957)
		Masculino	5.25 (1.500)
		No binario	6.00 (.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.82 (1.471)
		Masculino	4.80 (1.541)
		No binario	3.67 (2.517)
	Masculino	Femenino	5.18 (1.257)
		Masculino	4.76 (1.624)
		No binario	2.00 (.000)
	No binario	Femenino	6.00 (.000)
		Masculino	4.50 (2.121)
		No binario	-

Respecto a la afirmación de que se condicionasen las preferencias, elecciones y comportamientos de los niños/as y adolescentes ($M = 4.53$; $DS = 1.571$), los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa son los mostrados en la tabla 37.

Tabla 37. Preocupación por el condicionamiento de las preferencias, elecciones y comportamiento del alumnado

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	4.54 (1.604)					
	Secundaria	4.51 (1.507)					
Género familia	Femenino	4.52 (1.571)	4.55 (1.597)	4.48 (1.519)			
	Masculino	4.55 (1.583)	4.48 (1.660)	4.66 (1.444)			
	No binario	4.93 (1.207)	5.00 (.894)	4.67 (2.309)			
Género alumnado	Femenino	4.57 (1.548)	4.60 (1.574)	4.53 (1.496)	4.54 (1.547)	4.73 (1.562)	4.80 (.837)
	Masculino	4.49 (1.591)	4.48 (1.635)	4.51 (1.512)	4.51 (1.592)	4.39 (1.588)	4.83 (1.602)
	No binario	4.42 (1.621)	4.75 (1.282)	3.75 (2.217)	4.25 (1.753)	3.00 (.000)	5.33 (1.155)

Cruzando todas las variables descritas, los informantes reportaron los datos mostrados en la tabla 38

Tabla 38. Descriptivo de la preocupación por el condicionamiento de las preferencias, elecciones y comportamiento del alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.60 (1.554)
		Masculino	4.50 (1.640)
		No binario	4.40 (1.342)
	Masculino	Femenino	4.59 (1.692)
		Masculino	4.37 (1.627)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.50 (.577)
		Masculino	5.25 (.957)
		No binario	5.33 (1.155)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.42 (1.529)
		Masculino	4.53 (1.504)
		No binario	4.00 (2.646)
	Masculino	Femenino	5.00 (1.246)
		Masculino	4.43 (1.537)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	6.00 (.000)
		Masculino	4.00 (2.828)
		No binario	-

En relación con el enunciado referido a que los datos que se obtuviesen sirviesen para crear perfiles de usuario que reprodujesen diferencias, roles y estereotipos de género (M = 4.32; DS = 1.731), los resultados en función de las diferentes variables son los mostrados en la tabla 39.

Tabla 39. Preocupación por el uso de datos para crear perfiles de usuario que reprodujesen diferencias, roles y estereotipos de género

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	4.33 (1.752)					
	Secundaria	4.30 (1.691)					
Género familia	Femenino	4.33 (1.726)	4.35 (1.748)	4.28 (1.684)			
	Masculino	4.28 (1.760)	4.23 (1.775)	4.36 (1.738)			
	No binario	4.57 (1.555)	4.64 (1.748)	4.33 (.577)			
Género alumnado	Femenino	4.37 (1.716)	4.38 (1.735)	4.37 (1.678)	4.37 (1.716)	4.42 (1.719)	4.20 (1.924)
	Masculino	4.27 (1.745)	4.28 (1.770)	4.25 (1.700)	4.29 (1.737)	4.16 (1.793)	4.83 (.983)
	No binario	4.17 (1.749)	4.62 (1.685)	3.25 (1.708)	4.13 (1.727)	3.00 (.000)	4.67 (2.309)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos que se presentan en la tabla 40.

Tabla 40. Descriptivo de la preocupación respecto al uso de datos para crear perfiles de usuario que reprodujesen diferencias, roles y estereotipos de género en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.41 (1.713)
		Masculino	4.29 (1.783)
		No binario	4.60 (1.517)
	Masculino	Femenino	4.23 (1.828)
		Masculino	4.23 (1.728)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.25 (2.217)
		Masculino	5.00 (1.155)
		No binario	4.67 (2.309)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.27 (1.720)
		Masculino	4.30 (1.652)
		No binario	3.33 (2.082)
	Masculino	Femenino	4.78 (1.434)
		Masculino	4.06 (1.891)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	4.00 (.000)
		Masculino	4.50 (.707)
		No binario	-

Respecto a la afirmación de que las PED solo fuesen una fuente de distracción (M = 3.97; DS = 1.618), los resultados en función de las distintas variables se muestran en la tabla 41.

Tabla 41. Preocupación respecto a las PED como fuente de distracción

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.98 (1.636)					
	Secundaria	3.94 (1.585)					
Género familia	Femenino	3.95 (1.624)	3.98 (1.639)	3.89 (1.592)			
	Masculino	4.06 (1.598)	4.01 (1.626)	4.15 (1.552)			
	No binario	3.64 (1.447)	3.36 (1.502)	4.67 (.577)			
Género alumnado	Femenino	4.01 (1.594)	4.07 (1.606)	3.90 (1.567)	4.01 (1.605)	4.06 (1.547)	3.40 (1.517)
	Masculino	3.93 (1.640)	3.90 (1.660)	3.98 (1.604)	3.89 (1.641)	4.07 (1.649)	3.83 (.983)
	No binario	3.83 (1.642)	4.00 (1.852)	3.50 (1.291)	4.00 (1.512)	3.00 (.000)	3.67 (2.517)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos mostrados en la tabla 42.

Tabla 42. Descriptivo de la preocupación respecto a las PED como fuente de distracción en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.07 (1.603)
		Masculino	3.89 (1.670)
		No binario	4.20 (1.643)
	Masculino	Femenino	4.06 (1.622)
		Masculino	3.95 (1.634)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.00 (1.414)
		Masculino	3.50 (1.000)
		No binario	3.67 (2.517)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.86 (1.603)
		Masculino	3.91 (1.588)
		No binario	3.67 (1.528)
	Masculino	Femenino	4.06 (1.402)
		Masculino	4.24 (1.665)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	4.50 (.707)
		No binario	-

En relación con el enunciado referido a la preocupación porque se redujese la socialización presencial del alumnado (M = 4.63; DS = 1.531), los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa son los que se muestran en la tabla 43.

Tabla 43. Preocupación respecto a la reducción de la socialización presencial del alumnado

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	4.64 (1.552)					
	Secundaria	4.60 (1.492)					
Género familia	Femenino	4.62 (1.523)	4.64 (1.536)	4.57 (1.497)			
	Masculino	4.69 (1.559)	4.67 (1.609)	4.73 (1.474)			
	No binario	4.36 (1.906)	4.00 (2.000)	5.67 (.577)			
Género alumnado	Femenino	4.63 (1.532)	4.66 (1.543)	4.58 (1.509)	4.62 (1.526)	4.71 (1.549)	3.80 (2.049)
	Masculino	4.63 (1.529)	4.63 (1.560)	4.63 (1.474)	4.62 (1.522)	4.68 (1.564)	4.83 (1.472)
	No binario	4.00 (1.758)	4.25 (1.832)	3.50 (1.732)	4.13 (1.356)	2.00 (.000)	4.33 (2.887)

En la tabla 44 se muestran los datos cruzando todas las variables.

Tabla 44. Descriptivo de la preocupación respecto a la reducción de la socialización presencial del alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.67 (1.517)
		Masculino	4.62 (1.557)
		No binario	4.20 (1.304)
	Masculino	Femenino	4.64 (1.647)
		Masculino	4.70 (1.577)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.25 (1.893)
		Masculino	4.50 (1.732)
		No binario	4.33 (2.887)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.51 (1.540)
		Masculino	4.62 (1.458)
		No binario	4.00 (1.732)
	Masculino	Femenino	4.85 (1.341)
		Masculino	4.66 (1.552)
		No binario	2.00 (.000)
	No binario	Femenino	6.00 (.000)
		Masculino	5.50 (.707)
		No binario	-

Con relación a la preocupación frente a la no existencia de un uso suficientemente supervisado de la plataforma por parte del profesorado (M=4.53; DS=1.459), en la tabla 45 se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 45. Preocupación respecto a la existencia de un uso suficientemente supervisado

	Total	Etapa educativa		Género de la Familia			
		Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.	
Etapa educativa	Primaria	4.57 (1.470)					
	Secundaria	4.45 (1.434)					
Género familia	Femenino	4.51 (1.463)	4.58 (1.462)	4.38 (1.457)			
	Masculino	4.62 (1.431)	4.56 (1.497)	4.73 (1.315)			
	No binario	4.07 (1.592)	3.82 (1.662)	5.00 (1.000)			
Género alumnado	Femenino	4.57 (1.423)	4.63 (1.418)	4.44 (1.425)	4.55 (1.429)	4.65 (1.376)	3.40 (1.817)
	Masculino	4.50 (1.491)	4.52 (1.516)	4.45 (1.446)	4.47 (1.496)	4.61 (1.484)	5.00 (.632)
	No binario	4.42 (1.505)	4.13 (1.642)	5.00 (1.155)	4.88 (1.246)	4.00 (.000)	3.33 (2.082)

En el cruce de todas las variables, los informantes reportaron los datos mostrados en la tabla 46.

Tabla 46. Descriptivo de la preocupación respecto a la existencia de un uso suficientemente supervisado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.64 (1.401)
		Masculino	4.53 (1.520)
		No binario	4.60 (1.342)
	Masculino	Femenino	4.63 (1.469)
		Masculino	4.49 (1.526)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.00 (1.826)
		Masculino	5.00 (.000)
		No binario	3.33 (2.082)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.38 (1.471)
		Masculino	4.37 (1.447)
		No binario	5.33 (1.155)
	Masculino	Femenino	4.68 (1.190)
		Masculino	4.78 (1.412)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	5.00 (1.414)
		No binario	-

En relación con la utilización para la creación de perfiles con usos comerciales (M = 2.760; DS = 1.978), los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa se muestran en la tabla 47.

Tabla 47. Preocupación respecto a la utilización para la creación de perfiles con usos comerciales

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	2.72 (1.982)					
	Secundaria	2.83 (1.968)					
Género familia	Femenino	2.74 (1.964)	2.70 (1.970)	2.81 (1.952)			
	Masculino	2.85 (2.038)	2.82 (2.043)	2.89 (2.037)			
	No binario	2.93 (2.056)	2.91 (2.023)	3.00 (2.646)			
Género alumnado	Femenino	2.71 (1.971)	2.68 (1.982)	2.78 (1.950)	2.70 (1.958)	2.76 (2.035)	3.00 (2.121)
	Masculino	2.82 (1.987)	2.78 (1.987)	2.87 (1.987)	2.79 (1.972)	2.91 (2.046)	3.83 (2.041)
	No binario	1.67 (1.231)	1.63 (1.188)	1.75 (1.500)	1.63 (1.188)	4.00 (.000)	1.00 (.000)

En la tabla 48 se reportan los datos del cruce de todas las variables.

Tabla 48. Descriptivo de la preocupación a la utilización para la creación de perfiles con usos comerciales en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	2.65 (1.970)
		Masculino	2.76 (1.974)
		No binario	2.00 (1.414)
	Masculino	Femenino	2.76 (2.041)
		Masculino	2.87 (2.051)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.50 (2.082)
		Masculino	3.75 (2.062)
		No binario	1.00 (.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	2.79 (1.934)
		Masculino	2.84 (1.971)
		No binario	1.00 (.000)
	Masculino	Femenino	2.76 (2.038)
		Masculino	2.98 (2.050)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	1.00 (.000)
		Masculino	4.00 (2.828)
		No binario	-

Respecto a la afirmación de que los datos recopilados fuesen empleados para mejorar la experiencia de los/as usuarios/as en el uso de las plataformas digitales (M = 3.990; DS = 1.518), en la tabla 49 se muestran los resultados en función de las diferentes variables.

Tabla 49. Opinión respecto a la recopilación de datos para mejorar la experiencia de los usuarios

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.96 (1.527)					
	Secundaria	4.05 (1.500)					
Género familia	Femenino	4.00 (1.513)	3.99 (1.512)	4.00 (1.516)			
	Masculino	3.99 (1.538)	3.85 (1.590)	4.23 (1.419)			
	No binario	3.79 (1.718)	3.64 (1.690)	4.33 (2.082)			
Género alumnado	Femenino	3.99 (1.498)	3.95 (1.515)	4.06 (1.464)	4.02 (1.495)	3.83 (1.512)	4.80 (1.304)
	Masculino	4.01 (1.534)	3.98 (1.538)	4.05 (1.530)	3.98 (1.528)	4.14 (1.551)	3.17 (1.722)
	No binario	3.42 (1.730)	3.38 (1.768)	3.50 (1.915)	3.50 (1.852)	3.00 (.000)	3.33 (2.082)

En el cruce de todas las variables, los informantes reportaron los datos que se muestran en la tabla 50.

Tabla 50. Descriptivo de la opinión respecto a la recopilación de datos para mejorar la experiencia de los usuarios en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.01 (1.489)
		Masculino	3.98 (1.534)
		No binario	3.40 (1.817)
	Masculino	Femenino	3.66 (1.617)
		Masculino	4.03 (1.548)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.50 (1.291)
		Masculino	3.00 (1.826)
		No binario	3.33 (2.082)
Secundaria	Femenino	Femenino	4.03 (1.509)
		Masculino	3.98 (1.519)
		No binario	3.67 (2.309)
	Masculino	Femenino	4.15 (1.237)
		Masculino	4.31 (1.549)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	6.00 (.000)
		Masculino	3.50 (2.121)
		No binario	-

Por lo que se refiere a la creencia de si la escuela protegía los derechos del alumnado con relación al uso de PED (M = 4.1; DS = 1.39), los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa son los mostrados en la tabla 51.

Tabla 51. Opinión respecto a la protección de los derechos del alumnado con relación al uso de PED

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.70 (1.773)					
	Secundaria	3.74 (1.809)					
Género familia	Femenino	3.72 (1.795)	3.71 (1.780)	3.74 (1.825)			
	Masculino	3.69 (1.741)	3.65 (1.735)	3.75 (1.755)			
	No binario	3.14 (1.748)	3.09 (1.868)	3.33 (1.528)			
Género alumnado	Femenino	3.65 (1.763)	3.66 (1.714)	3.62 (1.861)	3.66 (1.782)	3.56 (1.684)	4.40 (1.140)
	Masculino	3.78 (1.805)	3.74 (1.826)	3.84 (1.767)	3.77 (1.811)	3.81 (1.790)	3.17 (1.472)
	No binario	3.17 (1.749)	2.75 (1.982)	4.00 (.816)	4.00 (1.309)	3.00 (.000)	1.00 (1.000)

En la tabla 52 se muestran los resultados del cruce de todas las variables.

Tabla 52. Descriptivo de Opinión respecto a la protección de los derechos del alumnado con relación al uso de PED en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.67 (1.704)
		Masculino	3.76 (1.854)
		No binario	3.80 (1.643)
	Masculino	Femenino	3.61 (1.772)
		Masculino	3.68 (1.705)
		No binario	-
	No binario	Femenino	4.75 (.957)
		Masculino	3.00 (1.414)
		No binario	1.00 (1.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.66 (1.934)
		Masculino	3.80 (1.731)
		No binario	4.33 (.577)
	Masculino	Femenino	3.46 (1.510)
		Masculino	3.99 (1.904)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	3.00 (.000)
		Masculino	3.50 (2.121)
		No binario	-

Anexo III. Acompañamiento parental en el uso de las PED

Con relación a la capacidad de revisar las plataformas o portales en línea de la escuela para obtener información sobre las tareas y el desempeño del alumnado (M=3.86; DS=1.086), en la tabla 53 se exponen los resultados.

Tabla 53. Autopercepción sobre la revisión de las plataformas o portales en línea de la escuela para obtener información sobre las tareas y el desempeño del alumnado

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.85 (1.104)					
	Secundaria	3.89 (1.050)					
Género familia	Femenino	3.86 (1.079)	3.86 (1.103)	3.87 (1.031)			
	Masculino	3.86 (1.120)	3.82 (1.114)	3.93 (1.129)			
	No binario	4.07 (.997)	4.09 (1.044)	4.00 (1.000)			
Género alumnado	Femenino	3.84 (1.129)	3.84 (1.138)	3.84 (1.111)	3.85 (1.133)	3.82 (1.115)	3.60 (1.140)
	Masculino	3.89 (1.046)	3.87 (1.073)	3.93 (.996)	3.88 (1.028)	3.90 (1.128)	4.50 (.837)
	No binario	3.42 (.669)	3.38 (.774)	3.50 (.577)	3.13 (.354)	4.00 (.000)	4.00 (1.000)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos mostrados en la tabla 54.

Tabla 54. Descriptivo de la autopercepción sobre la revisión de las plataformas o portales en línea de la escuela para obtener información sobre las tareas y el desempeño del alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.85 (1.148)
		Masculino	3.87 (1.061)
		No binario	3.00 (.000)
	Masculino	Femenino	3.84 (1.098)
		Masculino	3.81 (1.133)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.25 (.957)
		Masculino	5.00 (.000)
		No binario	4.00 (1.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.84 (1.103)
		Masculino	3.91 (.966)
		No binario	3.33 (.577)
	Masculino	Femenino	3.79 (1.153)
		Masculino	4.03 (1.112)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.50 (.707)
		No binario	-

Respecto a la afirmación referida a la solución de problemas técnicos de la computadora del niño/niña o adolescente a cargo del padre/madre o tutor/a legal (M = 3.66; DS = 1.192), los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa son los que se muestran en la tabla 55.

Tabla 55. Autopercepción de la capacidad de solucionar problemas técnicos del alumnado

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.67 (1.211)					
	Secundaria	3.65 (1.158)					
Género familia	Femenino	3.67 (1.190)	3.68 (1.208)	3.65 (1.154)			
	Masculino	3.60 (1.209)	3.60 (1.227)	3.62 (1.182)			
	No binario	4.00 (1.038)	4.00 (1.095)	4.00 (1.000)			
Género alumnado	Femenino	3.65 (1.211)	3.65 (1.242)	3.65 (1.147)	3.68 (1.206)	3.54 (1.236)	3.40 (1.140)
	Masculino	3.67 (1.178)	3.68 (1.182)	3.64 (1.171)	3.66 (1.177)	3.67 (1.186)	4.50 (.837)
	No binario	3.75 (.866)	3.75 (.886)	3.75 (.957)	3.75 (.886)	3.00 (.000)	4.00 (1.000)

En el cruce de todas las variables, los informantes reportaron los datos que se muestran en la tabla 56.

Tabla 56. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de solucionar problemas técnicos del alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.68 (1.229)
		Masculino	3.68 (1.190)
		No binario	3.60 (.894)
	Masculino	Femenino	3.56 (1.312)
		Masculino	3.63 (1.142)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.00 (.816)
		Masculino	5.00 (.000)
		No binario	4.00 (1.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.68 (1.158)
		Masculino	3.62 (1.153)
		No binario	4.00 (1.000)
	Masculino	Femenino	3.50 (1.086)
		Masculino	3.72 (1.252)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.50 (.707)
		No binario	-

En relación con la autopercepción sobre la capacidad de ayudar al alumnado con la tarea en línea (M = 4.00; DS = 1.010), en la tabla 57 se muestran los resultados en función del género de la familia, del alumnado y de la etapa educativa.

Tabla 57. Autopercepción de la capacidad de ayudar al alumnado con la tarea en línea

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.99 (1.031)					
	Secundaria	4.01 (.969)					
Género familia	Femenino	4.01 (.993)	4.01 (1.015)	4.02 (.948)			
	Masculino	3.94 (1.087)	3.93 (1.109)	3.96 (1.052)			
	No binario	4.07 (.997)	4.09 (1.044)	4.00 (1.000)			
Género alumnado	Femenino	4.00 (1.023)	4.03 (1.027)	3.95 (1.014)	4.03 (1.004)	3.87 (1.094)	3.40 (1.140)
	Masculino	4.00 (1.000)	3.96 (1.037)	4.06 (.930)	3.99 (.982)	4.00 (1.081)	4.50 (.837)
	No binario	4.08 (.793)	4.00 (.926)	4.25 (.500)	4.00 (.926)	4.00 (.000)	4.33 (.577)

En la tabla 58 se muestran los resultados obtenidos al cruzar todas las variables.

Tabla 58. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de ayudar al alumnado con la tarea en línea en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	4.05 (1.011)
		Masculino	3.96 (1.018)
		No binario	3.80 (1.095)
	Masculino	Femenino	3.93 (1.094)
		Masculino	3.93 (1.127)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.00 (.816)
		Masculino	5.00 (.000)
		No binario	4.33 (.577)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.99 (.992)
		Masculino	4.05 (.912)
		No binario	4.33 (.577)
	Masculino	Femenino	3.76 (1.094)
		Masculino	4.11 (1.005)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.50 (.707)
		No binario	-

En la tabla 59 se muestran los resultados respecto a la afirmación referida a ayudar al infante a presentar contenido digital más atractivo (M = 3.84; DS = 1.068).

Tabla 59. Autopercepción de la capacidad de ayudar al alumnado a presentar contenido digital más atractivo

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.85 (1.083)					
	Secundaria	3.84 (1.038)					
Género familia	Femenino	3.84 (1.064)	3.84 (1.087)	3.85 (1.017)			
	Masculino	3.85 (1.090)	3.88 (1.069)	3.80 (1.126)			
	No binario	4.00 (.961)	4.00 (1.000)	4.00 (1.000)			
Género alumnado	Femenino	3.84 (1.073)	3.86 (1.080)	3.81 (1.060)	3.86 (1.070)	3.79 (1.088)	3.60 (1.140)
	Masculino	3.85 (1.065)	3.83 (1.089)	3.87 (1.022)	3.83 (1.060)	3.91 (1.092)	4.33 (.816)
	No binario	3.67 (.888)	3.62 (.916)	3.75 (.957)	3.62 (.916)	3.00 (.000)	4.00 (1.000)

En la tabla 60 se presentan los resultados del cruce de todas las variables.

Tabla 60. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de ayudar al alumnado a presentar contenido digital más atractivo en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.86 (1.079)
		Masculino	3.81 (1.097)
		No binario	3.40 (.894)
	Masculino	Femenino	3.87 (1.088)
		Masculino	3.89 (1.053)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.25 (.957)
		Masculino	4.75 (.500)
		No binario	4.00 (1.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.84 (1.053)
		Masculino	3.86 (.988)
		No binario	4.00 (1.000)
	Masculino	Femenino	3.63 (1.078)
		Masculino	3.94 (1.152)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.50 (.707)
		No binario	-

Con relación a la afirmación referida al uso de los controles parentales en la computadora, Tablet o TV (M=3.65; DS=1.215), en la tabla 61 se presentan los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativa de estos/as.

Tabla 61. Autopercepción de la capacidad de usar los controles parentales en la computadora, Tablet o TV

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.64 (1.221)					
	Secundaria	3.67 (1.202)					
Género familia	Femenino	3.65 (1.212)	3.64 (1.224)	3.68 (1.190)			
	Masculino	3.63 (1.226)	3.61 (1.213)	3.67 (1.249)			
	No binario	3.50 (1.225)	3.73 (1.191)	2.67 (1.155)			
Género alumnado	Femenino	3.60 (1.235)	3.58 (1.255)	3.64 (1.193)	3.60 (1.239)	3.62 (1.223)	3.40 (.894)
	Masculino	3.70 (1.194)	3.70 (1.185)	3.70 (1.211)	3.71 (1.184)	3.65 (1.233)	3.67 (1.506)
	No binario	3.25 (1.215)	3.00 (1.195)	3.75 (1.258)	3.13 (1.246)	4.00 (.000)	3.33 (1.528)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos que se presentan en la tabla 62.

Tabla 62. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de usar los controles parentales en la computadora, Tablet o TV en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.55 (1.266)
		Masculino	3.73 (1.175)
		No binario	2.80 (1.095)
	Masculino	Femenino	3.71 (1.204)
		Masculino	3.52 (1.220)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.25 (.957)
		Masculino	4.50 (1.000)
		No binario	3.33 (1.528)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.69 (1.179)
		Masculino	3.67 (1.201)
		No binario	3.67 (1.528)
	Masculino	Femenino	3.44 (1.250)
		Masculino	3.84 (1.233)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	4.00 (.000)
		Masculino	2.00 (.000)
		No binario	-

Respecto a la autopercepción de la capacidad de identificar sitios web útiles para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente ($M = 3.87$; $DS = 1.038$), en la tabla 63 se muestran los resultados.

Tabla 63. Autopercepción de la capacidad de identificar sitios web útiles para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.87 (1.070)					
	Secundaria	3.89 (.977)					
Género familia	Femenino	3.88 (1.030)	3.89 (1.056)	3.88 (.978)			
	Masculino	3.84 (1.075)	3.78 (1.130)	3.94 (.973)			
	No binario	3.79 (1.122)	3.82 (1.168)	3.67 (1.155)			
Género alumnado	Femenino	3.86 (1.052)	3.87 (1.081)	3.84 (.990)	3.87 (1.056)	3.82 (1.026)	3.20 (1.304)
	Masculino	3.89 (1.029)	3.87 (1.062)	3.94 (.966)	3.90 (1.007)	3.86 (1.121)	4.00 (1.095)
	No binario	3.75 (.754)	3.88 (.835)	3.50 (.577)	3.50 (.756)	4.00 (.000)	4.33 (.577)

En la tabla 64 se muestran los datos obtenidos al cruzar todas las variables

Tabla 64. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de identificar sitios web útiles para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.89 (1.077)
		Masculino	3.89 (1.037)
		No binario	3.60 (.894)
	Masculino	Femenino	3.82 (1.089)
		Masculino	3.73 (1.171)
		No binario	-
	No binario	Femenino	2.75 (.957)
		Masculino	4.50 (1.000)
		No binario	4.33 (.577)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.84 (1.010)
		Masculino	3.91 (.951)
		No binario	3.33 (.577)
	Masculino	Femenino	3.81 (.902)
		Masculino	4.04 (1.021)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.00 (.000)
		No binario	-

Por lo que se refiere a la afirmación referida al aprendizaje de cosas nuevas en línea para apoyar la curiosidad del niño/niña o adolescente ($M = 3.94$; $DS = 1.000$), los resultados se muestran en la tabla 65.

Tabla 65. Autopercepción de la capacidad de aprender cosas nuevas en línea para apoyar la curiosidad del infante

		Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
			Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.94 (1.020)					
	Secundaria	3.96 (.961)					
Género familia	Femenino	3.95 (.995)	3.95 (1.015)	3.96 (.954)			
	Masculino	3.91 (1.024)	3.88 (1.043)	3.96 (.993)			
	No binario	4.00 (1.038)	4.09 (1.044)	3.67 (1.155)			
Género alumnado	Femenino	3.94 (1.016)	3.95 (1.028)	3.92 (.992)	3.95 (1.015)	3.90 (1.021)	3.60 (1.140)
	Masculino	3.94 (.987)	3.92 (1.014)	3.98 (.937)	3.95 (.976)	3.91 (1.032)	4.33 (1.033)
	No binario	3.83 (.835)	3.75 (.886)	4.00 (.816)	3.75 (.886)	4.00 (.000)	4.00 (1.000)

Cruzando todas las variables, los informantes reportaron los datos que se presentan en la tabla 66.

Tabla 66. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de aprender cosas nuevas en línea para apoyar la curiosidad del infante en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.95 (1.034)
		Masculino	3.94 (.998)
		No binario	3.60 (.894)
	Masculino	Femenino	3.97 (1.003)
		Masculino	3.79 (1.077)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.25 (.957)
		Masculino	5.00 (.000)
		No binario	4.00 (1.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.95 (.977)
		Masculino	3.96 (.936)
		No binario	4.00 (1.000)
	Masculino	Femenino	3.78 (1.049)
		Masculino	4.09 (.937)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.00 (.000)
		No binario	-

En relación con el enunciado referido a la capacidad de descargar aplicaciones y otros materiales digitales para apoyar el aprendizaje del niño/niña o adolescente (M = 3.75; DS = 1.118), en la tabla 67 se muestran los resultados.

Tabla 67. Autopercepción de la capacidad de descargar aplicaciones y otros materiales digitales para apoyar el aprendizaje del alumnado

	Total	Etapa educativa		Género de la Familia		
		Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.
Etapa educativa	Primaria	3.74 (1.146)				
	Secundaria	3.77 (1.063)				
Género familia	Femenino	3.75 (1.119)	3.74 (1.150)	3.78 (1.056)		
	Masculino	3.73 (1.115)	3.72 (1.126)	3.75 (1.100)		
	No binario	3.79 (1.251)	3.73 (1.348)	4.00 (1.000)		
Género alumnado	Femenino	3.72 (1.145)	3.71 (1.181)	3.74 (1.068)	3.73 (1.148)	3.67 (1.135)
	Masculino	3.78 (1.095)	3.77 (1.114)	3.80 (1.061)	3.78 (1.092)	3.83 (1.099)
	No binario	3.83 (.937)	3.62 (.916)	4.25 (.957)	3.75 (1.035)	4.00 (.000)
					3.60 (1.140)	3.83 (1.602)
					4.00 (1.000)	4.00 (1.000)

En el cruce de todas las variables, los informantes reportaron los siguientes datos.

Tabla 68. Descriptivo de la autopercepción de la capacidad de descargar aplicaciones y otros materiales digitales para apoyar el aprendizaje del alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.71 (1.185)
		Masculino	3.77 (1.116)
		No binario	3.40 (.894)
	Masculino	Femenino	3.69 (1.174)
		Masculino	3.75 (1.080)
		No binario	-
	No binario	Femenino	3.25 (.957)
		Masculino	4.00 (2.000)
		No binario	4.00 (1.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.76 (1.068)
		Masculino	3.79 (1.046)
		No binario	4.33 (1.155)
	Masculino	Femenino	3.63 (1.064)
		Masculino	3.83 (1.131)
		No binario	4.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.50 (.707)
		No binario	-

Con relación a la capacidad de revisar sitios web y aplicaciones para mejorar los conocimientos para apoyar el aprendizaje del alumnado (M=3.84; DS=1.061), en la tabla 69 se exponen los resultados en función del género de la familia, del alumnado y la etapa educativas.

Tabla 69. Autopercepción de la capacidad de revisar sitios web y aplicaciones para mejorar los conocimientos para apoyar el aprendizaje del alumnado

	Total	Etapa educativa		Género de la Familia			
		Prim.	Sec.	Fem.	Masc.	No bi.	
Etapa educativa	Primaria	3.83 (1.087)					
	Secundaria	3.86 (1.008)					
Género familia	Femenino	3.84 (1.055)	3.83 (1.084)	3.86 (.997)			
	Masculino	3.84 (1.086)	3.81 (1.104)	3.89 (1.059)			
	No binario	3.93 (1.141)	3.91 (1.221)	4.00 (1.000)			
Género alumnado	Femenino	3.83 (1.084)	3.83 (1.108)	3.81 (1.032)	3.84 (1.086)	3.80 (1.066)	3.20 (1.304)
	Masculino	3.85 (1.040)	3.82 (1.068)	3.91 (.989)	3.84 (1.026)	3.88 (1.106)	4.50 (.837)
	No binario	3.67 (.985)	3.63 (1.061)	3.75 (.957)	3.63 (1.061)	3.00 (.000)	4.00 (1.000)

En la tabla 70 se muestran los resultados que se obtuvieron al cruzar todas las variables.

Tabla 70. Descriptivo de la capacidad de revisar sitios web y aplicaciones para mejorar los conocimientos para apoyar el aprendizaje del alumnado en función de todas las variables

Etapa educativa	Género familia	Género alumnado	
Primaria	Femenino	Femenino	3.84 (1.107)
		Masculino	3.82 (1.061)
		No binario	3.40 (1.140)
	Masculino	Femenino	3.82 (1.110)
		Masculino	3.80 (1.101)
		No binario	-
	No binario	Femenino	2.75 (.957)
		Masculino	5.00 (.000)
		No binario	4.00 (1.000)
Secundaria	Femenino	Femenino	3.82 (1.043)
		Masculino	3.88 (.957)
		No binario	4.00 (1.000)
	Masculino	Femenino	3.75 (.983)
		Masculino	4.00 (1.108)
		No binario	3.00 (.000)
	No binario	Femenino	5.00 (.000)
		Masculino	3.50 (.707)
		No binario	-